

Sürdürülebilir Kalkınma Eğitiminin 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarına Yansımasının İncelenmesi

Muhammet Fatih Kızılkaya*, Fatma Zuhale Erol**

Öz

Bu çalışmada, 2024 Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yayımlanan 5. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. ve 2. ders kitaplarında yer alan öğrenme alanlarının sürdürülebilir kalkınma içerikleri ve boyutları açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden doküman inceleme yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Doküman inceleme kapsamında ders kitaplarında yer alan öğrenme alanları, konu başlıkları ve içerikleri sistematik bir biçimde analiz edilmiştir. Veri toplama aracı olarak Millî Eğitim Bakanlığı tarafından kabul edilen Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu 5. sınıf Sosyal Bilgiler ders kitapları kullanılmıştır. Elde edilen veriler, betimsel analiz yaklaşımı doğrultusunda çözümlenmiş; sürdürülebilir kalkınmanın ekonomik, toplumsal, çevresel ve yönetim/kurumsal boyutları temel kategoriler olarak ele alınmıştır. İçerikler sürdürülebilir kalkınma amaçlarıyla ilişkilendirilerek kodlanmış ve öğrenme alanlarına göre sınıflandırılmıştır. Bulgular, ders kitaplarında sürdürülebilir kalkınma ile ilişkili içeriklerin yer aldığını, ancak bu içeriklerin dağılımı ve derinliğinin farklılık gösterdiğini ortaya koymuştur. Ayrıca, içeriklerin öğrencilerin çevresel farkındalık, bilinçli tüketim ve toplumsal sorumluluk becerilerini desteklediğini göstermektedir. Sonuç olarak, ders kitaplarının sürdürülebilir kalkınma eğitimine ilişkin önemli içerikler sunduğu, ancak sürdürülebilirliğin bazı boyutlarının diğerlerine göre daha sınırlı biçimde temsil edildiği tespit edilmiştir. Özellikle eşitsizliklerin azaltılması ve küresel ortaklıklar gibi konuların yeterince vurgulanmadığı görülmektedir. Bu doğrultuda ders kitaplarının sürdürülebilir kalkınmanın tüm boyutlarını dengeli ve bütüncül biçimde kapsayacak şekilde yeniden yapılandırılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Sosyal bilgiler, 5. sınıf ders kitabı, Sürdürülebilir kalkınma, Doküman analizi.

Makale Geçmişi

Geliş: 31/03/2026

Düzeltilme: 13/05/2026

Kabul: 01/06/2026

* Dr. Öğretim Üyesi, Bayburt Üniversitesi, ORCID: 0000-0001-7143-279X, Bayburt, Türkiye, mfatihkizilkaya@bayburt.edu.tr

** Dr. Öğretim Üyesi, Bingöl Üniversitesi, ORCID: 0000-0002-6939-2394, Bingöl, Türkiye, fzerol@bingol.edu.tr

Atıf için: Kızılkaya, M. F. ve Erol, F. Z. (2026). Sürdürülebilir kalkınma eğitiminin 5. sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarına yansımasının incelenmesi. *OJCES*, 4(1), 188-226. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20819114>

Giriş

İnsanoğlu geçmişten günümüze kadar devamlı olarak gelişme ve kalkınma çabası içindedir. Bu çabaya paralel olarak artan ve değişen ihtiyaçlarını karşılamak için sürekli olarak yeni şeyler üretmiş ve üretmeye de devam etmektedir. İhtiyaçların karşılanmasında önemli bir yere sahip olan enerjiye olan ihtiyaç ise her geçen gün artmaktadır. Sürdürülebilirlik kavramı bu noktada önemli bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Sürdürülebilirlik, herhangi bir sistemin ya da toplumun temel kaynaklarını tüketmeden zamanı belirli olmayan bir geleceğe kadar işlevini sürdürmesi olarak tanımlanabilir (Gilman, 1992). Sürdürülebilirlik ekonomik, eşitlik, sosyallik ve çevresel faktörlerden oluşan ekonomik büyüme ve kalkınmanın etkileşimini sağlayacak ve zaman içerisinde korunmaya devam edilmesini temin edecek bir öğretilerdir (Ruckelshaus, 1989). “Sürdürülebilir” kavramı, kalkınmanın uzun vadede devamlılığını koruyacak biçimde sürdürülmesini ifade etmektedir (Nemli, 2004). Kane’e (2010) göre sürdürülebilirlik, insanlığın tek bir gezegenin sunduğu sınırlı kaynaklar çerçevesinde ulaşabileceği gelişim düzeyini ifade etmektedir. Sürdürülebilirliğin pek çok boyutu bulunmaktadır. Doğayı koruma ve sahiplenme sürdürülebilirliğin çevre boyutunu, insanların bir arada yaşayabilmek için sarf ettiği emek ve çaba sosyallik boyutunu; gelecek için çevresel konuların merkeze konularak alınan yönetsel ve hukuksal kararların eşitlik boyutunu; gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için yapılan bütün faaliyetler ise ekonomi boyutunu oluşturmaktadır (Seyitoğlu vd., 2023). Sürdürülebilirlik, çevresel, sosyal ve ekonomik boyutların bir arada değerlendirilmesini zorunlu kılan kapsamlı ve bütüncül bir yaklaşım olarak ifade edilmektedir (Ergün, Gencel & Kabataş Memiş, 2023). Sürdürülebilirlik, bireylerin sürdürülebilir bir yaşamı sürdürebilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazanmalarını sağlayarak yaşamın sürekliliğini desteklemeyi amaçlar.

Sürdürülebilirlik dendiğine akla gelen kavramlardan ilki sürdürülebilir kalkınmadır. Bu kavram, 1987 yılında Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu (DÇKK, 1987) tarafından gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme yeteneğini ortadan kaldırmaksızın şimdiki neslin ihtiyaçlarının karşılanması olarak tanımlanmıştır. Bu tanımdan yola çıkarak insanların hayatlarını sürdürebilmek için ihtiyaçlarını gidermek zorunda olduğu söylenebilir. Bu ihtiyaçlar gıdadan sağlığa, barınmadan güvenlik ve teknolojiye kadar birçok alanda geniş bir yelpaze içinde değerlendirilebilir. Değişen toplumsal yapılar, bilim ve teknolojik alandaki gelişmeler insanların hayatlarını devam ettirebilmek için ihtiyaç duyduğu şeyleri farklılaştırmaktadır. Bu durumda sürdürülebilirlik kavramının öneminin her geçen gün artmasına sebep olmaktadır (Jeffery, 2006).

Dünya üzerinde yaşayan toplumların kalkınma düzeylerini gösteren belli bir ölçüt olmamasına rağmen, toplumları oluşturan bireylerin refah seviyeleri, ülkelerin kalkınmışlık düzeylerini gösteren önemli bir ölçüt olarak kabul edilebilir. Dünya nüfusunun hızla artması tüketimin artmasına sebep olmuş ve bu durum doğal kaynaklara olan ihtiyacı ciddi şekilde artırmıştır. Artan tüketim doğal kaynakların hızlıca azalmasına sebep olmuştur (Schmitz & Rocha, 2018). Sanayi devrimi, üretimde makineleşme ve seri halde üretim ile birlikte işgücüne olan ihtiyaç kısmen azalırken ham maddeye olan talep daha da artmıştır. Tüketilen doğal kaynakların yerine yaşamı idame ettirecek yeni hammadde veya mevcut doğal kaynaklardan maksimum verim elde edilmesinin sağlanması gerekmektedir. Doğal kaynakların kontrolsüzce tüketilmesi dünyanın doğal dengesini olumsuz yönde etkilemiş; kuraklık, okyanuslardaki asit oranının değişmesi, asit yağmurları, ozon tabakasının delinmesi, ani sel baskınları gibi dünyanın her yerinde yaşayan bütün canlıları olumsuz yönde etkileyen küresel iklim değişikliğine sebep olmuştur (Rockström vd., 2009). Bu durum insanoğlunun iklim ve ekosistem üzerindeki olumsuz

etkisini göstermesi bakımından önem arz etmektedir (Millennium Ecosystem Assessment, 2005; Solomon vd., 2007).

1992 yılında düzenlenen Rio de Janeiro Dünya Zirvesi'nde ekonomik büyüme, sosyal kapsayıcılık ve çevresel denge sürdürülebilir kalkınmayı oluşturan üç boyut olarak birleştirilmiştir. 2002 BM Johannesburg Zirvesi (Rio +10 Zirvesi) yapılmış ve bu zirvede 1992-2002 yılları arasında yapılmış çalışmalar değerlendirilmiştir. Değerlendirmeler neticesinde Uygulama Planı ve Siyasi Bildirge olmak üzere iki bildiri yayınlanmıştır. Bu bildirilerde doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin durdurulması gerektiği, dünya üzerinde yaşayan ve bu sorunlardan olumsuz yönde etkilenen toplumların yoksullukla mücadelesinin desteklenmesi, sürdürülebilir kalkınma gibi konular yer almıştır (Öztürk, 2007). Birleşmiş Milletler Rio +20 Zirvesi'nin sonunda Dünyadaki tüm ülkelerin yeşil ekonomi geçişlerine yol gösteren İstedığımız Gelecek adlı bir rapor yayınlanmıştır. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda klasik ekonomik yaklaşımlardan yeşil ekonomi modeline geçiş sürecinde, ülkelerin karar alıcıları tarafından güçlü ve istikrarlı bir politik iradenin ortaya konulması büyük önem taşımaktadır. Özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler açısından, yoksullukla mücadelede yeşil ekonomi uygulamalarının ve sürdürülebilir kalkınma anlayışının kaçınılmaz bir gereklilik olarak öne çıktığı vurgulanmaktadır (Turan, 2014). Sürdürülebilir kalkınma, gelecek nesillerin ihtiyaçlarının karşılanmasını mümkün kılacak biçimde, doğa ve insan arasında bir dengenin kurulmasını ve bugünden başlayarak yarınların kalkınmasının programlanması olarak ifade edilebilir. Sürdürülebilir kalkınma, var olan doğal kaynakların sınırını aşmadan, dünya üzerinde yaşayan bütün toplumların refahını arttırmanın farklı yollarını aramaktır (Barlas, 2013). Sürdürülebilir kalkınma kavramı, insan ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlarken doğal sermayenin korunmasını gözeten ve ekonomik büyüme ile kalkınma süreçleri arasında dengeli bir ilişki kurulmasını amaçlayan bir yaklaşım olarak ele alınmaktadır (Polasky vd., 2019). 2015 yılında New York'ta 2030 Gündemi konulu bir toplantı yapılmış ve 17 maddeden oluşan Küresel Hedefler belirlenmiştir.

Bu hedefler; Yoksulluğa Son (SKA 1), Açlığa Son (SKA 2), Sağlık ve Kaliteli Yaşam (SKA 3), Nitelikli Eğitim (SKA 4), Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (SKA 5), Temiz Su ve Sanitasyon (SKA 6), Erişilebilir ve Temiz Enerji (SKA 7), İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme (SKA 8), Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı (SKA 9), Eşitsizliklerin Azaltılması (SKA 10), Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar (SKA 11), Sorumlu Üretim ve Tüketim (SKA 12), İklim Eylemi (SKA 13), Sudaki Yaşam (SKA 14), Karasal Yaşam (SKA 15), Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar (SKA 16) ve Amaçlar için Ortaklıklar (SKA 17) olarak belirlenmiş evrensel bir eylem çağrısını ifade etmektedir.

Belirlenen bu hedeflerin programlanan süre içerisinde küresel bir ortaklık ile çözüme kavuşturulabileceği öngörülmektedir. Doğal çevrenin göz ardı edilerek kalkınmanın sağlanması mümkün değildir. Elbette bu hedeflerin her ülkede, her toplumda eşit derecede uygulanabilirliği mümkün değildir. Fakat belirlenmiş olan hedeflere mümkün olan en iyi şekilde ulaşılmaya çalışılmalıdır. Bunun için gelişmiş ülkelerin, gelişmekte olan toplumları desteklemesi gerekmektedir. İnsanların sürekli artan istek ve ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gerçekçi, adil ve insanların yaşamlarını devam ettirebilmesini sağlayacak asgari tüketim standartlarını karşılayabilir nitelikte olmalıdır. Bu sebeple çevresel kaynakların, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin oluşturulmasındaki yeri çok önemlidir. Sürdürülebilir kalkınmanın sürekliliği ve hali hazırda bulunan doğal kaynakların tüketimini ekolojik çevre bozulmayacak şekilde oluşturmalı ve yaşanılabilir bir doğa için ekolojik çevrenin vazgeçilmez olduğunun farkında olunmalıdır (Seyitoğlu vd, 2023).

Sürdürülebilirliği sağlayarak, herkes için daha yaşanılabilir bir gelecek inşa edebilmek için eğitim önemli bir güçtür (UNESCO, 2015). Doğduğumuz andan itibaren sürekli eğitimler alır ve yeni öğrenmeler keşfederiz. Sürdürülebilir kalkınmanın hedeflerine ulaşabilmesinde en kritik faktör donanımlı bireylerin yetiştirilmesidir. Bu bireylerin yetiştirilebilmesi için de eğitim programlarında ilgili hedeflere uygun içeriklerle donatılmış derslerin yer alması gerekir. Bu sebeple ülkelerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerini eğitim sistemlerine entegre ederek evrensel ve duyarlı bir çevre tutumu benimsemeleri gerekmektedir. Sürdürülebilir bir gelecek için ihtiyaç duyulan tutum ve davranışlar eğitimle mümkündür (Kardaş İşler, 2023). Eğitim sayesinde yaşadığımız çevre ve dünyayı sağlıklı bir geleceğe taşımanın temellerini atmış oluruz. Liam O'Flaherty & Niamh Liddy (2018), son yıllarda eğitimin giderek daha belirgin bir küresel bağlam içerisinde konumlandığını ve bu durumun eğitim politikası ile uygulamalarında yeni bir yönelim ortaya çıkardığını ileri sürmektedir. Yazarlara göre çağdaş eğitimin söz konusu "küresel karakteri", yalnızca eğitim politikası ve söyleminde değil, aynı zamanda kalkınma eğitimi ve sürdürülebilirlik temelli eğitim yaklaşımlarında da belirgin biçimde görünür hâle gelmiştir. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin daha somut hale gelmesiyle birlikte, eğitim; sürdürülebilirliği destekleyen, toplumsal adalet ve eşitlik ilkelerini güçlendiren toplumların inşasında merkezi bir unsur olarak yeniden önem kazanmıştır (Lozano vd., 2019).

Sürdürülebilir kalkınma için eğitim, ne öğrendiğimizi, nasıl öğrendiğimizi ve öğrendiğimiz ortamı kapsayan, eğitimi dönüştürmek için güçlü bir stratejidir (UNESO, 2014b). Sürdürülebilir öğrenme, bireylerin değişen koşullara göre öğrenme süreçlerini yeniden düzenleyebilmesini ve öğrenmeyi yaşam boyu devam ettirebilmesini ifade eden bir süreç olarak ele alınmaktadır (Ben-Eliyahu, 2021). İklim değişikliği, biyoçeşitlilik, afet risk azaltımı, su, okyanuslar, sürdürülebilir kentleşme ve sürdürülebilir yaşam tarzları gibi sürdürülebilirlik konularına odaklanan eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesi ve genişletilmesinde, ayrıca öğrencilerin bu konular arasındaki karmaşık bağlantıyı anlamalarına ve çevreye duyarlı, ekonomik olarak sürdürülebilir ve sosyal açıdan kapsayıcı gelecekler oluşturmaya katkıda bulunmalarında sürdürülebilir kalkınma eğitimi büyük önem taşımaktadır (UNESCO, 2014b). Sürdürülebilir kalkınma için eğitim her yaşta öğrenciyi bilinçli kararlar alabilme ve çevreyi korumak, adil ve eşit ekonomik kalkınmayı ve toplumları teşvik etmek için sorumlu bir şekilde hareket edebilme yeteneğiyle donatan bilgi, beceri, değerler ve eyleme geçme yeteneğiyle güçlendiren bütüncül bir eğitim yaklaşımıdır (Mukhi & Quental, 2019; UNESCO, 2014b). Sürdürülebilir kalkınma eğitimi, bireylerin çevresel, sosyal ve ekonomik sorunları birlikte değerlendirebilme ve bu alanlara yönelik bütüncül çözümler geliştirebilme becerilerini kazanmalarını hedefler (Bor, Tosun, Eler, & Eler, 2023). Sürdürülebilir kalkınma için eğitim, toplumların sürdürülebilir kalkınmaya doğru yeniden yönlendirilmesine etkili bir şekilde katkıda bulunabilmek için okul öncesi eğitiminden yükseköğretime, mesleki eğitimden yaygın eğitime kadar çok geniş bir yelpazede eğitimin dönüşümünü teşvik etmeyi amaçlamaktadır (UNESCO, 2014b). Sürdürülebilir kalkınma için eğitim, düşünme ve bilgiyi anlama biçimini geliştirme (Bilişsel), olumlu eylemleri ve davranışları teşvik etme (Davranışsal), sosyal becerilerin, empatinin ve duygusal zekânın geliştirilmesi (Sosyo-duygusal) özellikleri içinde barındıran bir öğrenme biçimini ön görmektedir (UNESCO, 2014b). Alan yazında, sürdürülebilir kalkınma odaklı eğitim yaklaşımlarını ifade etmek üzere; "sürdürülebilirlik eğitimi (sustainability education)", "sürdürülebilir kalkınma için eğitim (education for sustainable development)", "sürdürülebilirlik için eğitim (education for sustainability)" ve "sürdürülebilir eğitim (sustainable education)" gibi kavramların kullanıldığı görülmektedir. Bu kavramlar, başlangıç noktaları, amaçları ve yaklaşımları bakımından kısmen farklılık gösterse de benzer düşünsel temellere dayanmaktadır (Jeronen, 2022). Sosyal bilgiler dersi ise coğrafya, tarih, ekonomi, sosyoloji, antropoloji, psikoloji, felsefe, siyaset ve

vatandaşlık gibi çeşitli disiplinlere ait içerikleri bünyesinde barındırması nedeniyle disiplinlerarası bir nitelik taşımakta ve bu yönüyle önemli bir ders olarak öne çıkmaktadır (Kaya & Tomal, 2011). Bu kapsamda sosyal bilgiler öğretim programları aracılığıyla; çevresini tanıyan, çevreye karşı duyarlılık geliştiren, doğal kaynakların korunmasına özen gösteren, bilinçli tüketim alışkanlıklarına sahip olan ve ekonomik süreçler hakkında bilgi sahibi bireylerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir (MEB, 2018). UNESCO tarafından yayımlanan “sürdürülebilir kalkınma eğitimi başlar” raporunda sürdürülebilir kalkınma hedeflerine eğitimle nasıl ulaşılabileceği ayrıntılı olarak açıklanmaktadır (UNESCO, 2014a).

- 5. sınıf ders kitaplarında sürdürülebilir kalkınma ile ilişkili kavramlar hangi boyutlar (ekonomik, toplumsal, çevresel ve yönetim/kurumsal) çerçevesinde sunulmaktadır?
- 5. sınıf sosyal bilgiler ders kitabında sürdürülebilir kalkınma amaçları öğrenme alanlarına göre nasıl dağılım göstermektedir?

Yöntem

Araştırma Modeli

5. sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarında yer alan öğrenme alanlarının sürdürülebilir kalkınma içeriklerine ve boyutlarına yönelik etkinliklerin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman incelemesi yapılmış ve betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem var olan yazılı, görsel ve elektronik materyallerin sistematik bir şekilde incelenerek araştırma verisi elde edilmesini sağlayan bir nitel araştırma yöntemidir (O’Leary, 2017). Bu yöntemde araştırmacı, daha önce oluşturulmuş veya güncel olarak üretilen belgeler, raporlar, kitaplar, makaleler, ders içerikleri, tezler, kütüphane ve arşiv kayıtları, görsel ve dijital materyaller ile internet tabanlı kaynaklar gibi çeşitli dokümanları toplar, okur, not alır ve değerlendirir (Seyidoğlu, 2016; Baş & Akturan, 2017; Bryman, 2012) Şahin’e (2015) göre betimsel analiz, olayların etkili ve dikkat çekici bir şekilde ortaya konulmasında doğrudan alıntılarının sıkça kullanıldığı bir analiz yaklaşımıdır..

Veri Toplama Araçları

Bu çalışmada 2024 Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde yayımlanan Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Sosyal Bilgiler 5. sınıf ders kitabı 1 ve 2 (Devlet Kitapları, 2024; Millî Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 17.07.2024 tarih ve 110460159 sayılı yazısı ile eğitim aracı olarak kabul edilmiştir) veri toplama aracı olarak belirlenmiştir.

Verilerin Toplanması ve Analizi

Bu araştırmada elde edilen veriler, betimsel içerik analizi yaklaşımı çerçevesinde analiz edilmiştir. Betimsel içerik analizi, verilerin önceden belirlenmiş temalar ve kategoriler doğrultusunda düzenlenmesi, sınıflandırılması ve yorumlanmasını kapsamaktadır (Yıldırım & Şimşek, 2011). Bu doğrultuda analiz sürecinde, sürdürülebilir kalkınma amaçları (SKA) ve sürdürülebilirlik boyutları (ekonomik, toplumsal, çevresel ve yönetim/kurumsal) temel kategori olarak belirlenmiştir. Araştırma kapsamında incelenen 5. sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarında yer alan öğrenme alanları, konu başlıkları ve etkinlikler detaylı biçimde okunmuş; sürdürülebilir kalkınma ile ilişkili içerikler tespit edilmiştir. Elde edilen veriler, belirlenen kategorilere göre kodlanmış ve her bir içeriğin hangi sürdürülebilir kalkınma amacı ve boyutu ile ilişkili olduğu belirlenmiştir. Daha sonra bu veriler tablo hâline getirilerek sistematik bir biçimde sunulmuştur.

Güvenirlilik ve Geçerlik

Bu çalışmada elde edilen verilerin güvenirliliğini sağlamak amacıyla alanından uzman bir araştırmacı tarafından kodlama süreci gözden geçirilmiştir. Kodlayıcılar arasındaki uyumun belirlenmesinde Miles ve Huberman (1994) tarafından geliştirilen güvenirlilik formülü kullanılmıştır. Güvenirlilik katsayısı, $P(\text{Uyum}) = \frac{na}{(na + nd)} \times 100$ formülü ile hesaplanmaktadır. İçsel tutarlılığı ortaya koyan bu kodlama denetimine göre, kodlayıcılar arasındaki görüş birliği oranının en az %80 olması beklenmektedir (Patton, 2002). Bu kapsamda, toplam 66 madde üzerinden yapılan hesaplamada, 57 görüş birliği ve 9 görüş ayrılığı oluşmuştur. Güvenirlilik katsayısı $57 / (57 + 9) \times 100 = \%86,36$ olarak hesaplanmış olup, elde edilen bu değer kabul edilebilir sınırların üzerinde bir güvenirlilik düzeyine işaret etmektedir. Kodlama sürecinde ortaya çıkan görüş ayrılıkları araştırmacılar arasında tartışılarak giderilmiş ve ortak bir uzlaşıya varılmıştır.

Araştırmanın geçerliliğini artırmak amacıyla veri toplama sürecinde kullanılan dokümanlar, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış ve resmî olarak kullanılan ders kitaplarından seçilmiştir. Ayrıca analiz sürecinde önceden belirlenen sürdürülebilir kalkınma amaçları ve boyutları doğrultusunda hareket edilerek içerik geçerliliği sağlanmıştır. Elde edilen bulguların açık ve sistematik bir biçimde tablolar aracılığıyla sunulması, araştırmanın şeffaflığını ve inandırıcılığını artırmaktadır. Bunun yanı sıra veri toplama ve analiz süreçlerinin ayrıntılı biçimde açıklanması, çalışmanın aktarılabirliğini desteklemektedir.

Bulgular

Araştırmada elde edilen bulgular; aşağıda tablolar ile açıklanmıştır.

Tablo 1. 5. Sınıf "Birlikte Yaşamak" Öğrenme Alanında Sürdürülebilir Kalkınma İçeriği ve Boyutlarının Dağılımı

Öğrenme Alanı	Konu Başlıkları	Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları	Sürdürülebilirlik Boyutu	Kod	Yer Aldığı Sayfa numarası			
BİRLİKTE YAŞAMAK	Gruplar ve Rollerimiz	Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar (SKA16)	•Yönetişim/kurumsal Boyut	•Toplumsal dayanışma ve rol paylaşımı	S14			
					S15			
					S17			
	Kültürel Zenginliklerin Birlikte yaşamaya katkısı	Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar (SKA16)	•Toplumsal Boyut	•Kültürlerarası uyum ve demokratik değerler	S20			
					S24			
					S24			
	Yardımlaşma ve Dayanışmada beraberiz	Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar (SKA16)	•Toplumsal Boyut	•Yardımlaşma kültürü ve insan onuru	S34			
					Eşitsizliklerin Azaltılması (SKA10)	•Toplumsal Boyut	•Dezavantajlı gruplara destek	S35
								S37
					Amaçlar için Ortaklıklar (SKA17)	•Yönetişim/kurumsal Boyut	•Görev dağılımı ve planlama	S38
S40								

	Sorumlu Üretim ve Tüketim (SKA12)	•Çevresel Boyut	•Çevresel sorumluluk davranışı	S40
--	---	-----------------	--------------------------------------	-----

Tablo 1 incelendiğinde, “Birlikte Yaşamak” öğrenme alanında sürdürülebilir kalkınma içeriklerinin farklı konu başlıkları kapsamında toplumsal, çevresel ve yönetim/kurumsal boyutlarla ilişkilendirildiği görülmektedir. “Gruplar ve Rollerimiz” başlığı altında Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar (SKA16) amacı yönetim/kurumsal boyutta; toplumsal dayanışma ve rol paylaşımı temalarıyla ele alınırken, Amaçlar için Ortaklıklar (SKA17) amacı yönetim/kurumsal boyutta; sosyal sorumluluk katılımı temasıyla ilişkilendirilmiştir. “Kültürel Zenginliklerin Birlikte Yaşamaya Katkısı” başlığı kapsamında Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar (SKA16) amacı toplumsal boyutta; kültürlerarası uyum ve demokratik değerler temaları doğrultusunda ele alınmıştır. “Yardımlaşma ve Dayanışmada Beraberiz” başlığı altında ise Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar (SKA16) amacı toplumsal boyutta; yardımlaşma kültürü ve insan onuru temalarıyla ilişkilendirilmiştir. Aynı başlık kapsamında Eşitsizliklerin Azaltılması (SKA10) amacı toplumsal boyutta; dezavantajlı gruplara destek temasıyla ele alınırken, Amaçlar için Ortaklıklar (SKA17) amacı yönetim/kurumsal boyutta; görev dağılımı ve planlama temalarıyla ilişkilendirilmiştir. Ayrıca Sorumlu Üretim ve Tüketim (SKA12) amacı çevresel boyutta; çevresel sorumluluk davranışı teması doğrultusunda ele alınmıştır.

Kitapta yer alan ilişkili metinler (MEB, 2024);

S17: “Yaşam koşullarının iyileştirilmesi, doğanın korunması, yardımlaşma ve dayanışma faaliyetleri için sosyal sorumluluk gruplarına katılabiliriz.”

S21: “Çevremizde kendi kültürümüzden farklı bir dil, kıyafet, yemek gibi kültürel öğelere sahip olan insanlar veya toplumlarla karşılaşabiliriz.”

S34: “İhtiyaç sahiplerine yardım etmek isteyenler bu taşın içine para bırakırdı. Böylece ihtiyaç sahibi kişiler gecenin geç saatlerini bekler, kimseye görünmeden ihtiyacı kadar olan parayı bu taşın içinden alırdı. Böylece ihtiyaç sahibi kişiler incinmemiş olur ve yapılan hayır amacına ulaşırdı.”

Tablo 2. 5. Sınıf “Evimiz Dünya” Öğrenme Alanında Sürdürülebilir Kalkınma İçeriği ve Boyutlarının Dağılımı

Öğrenme Alanı	Konu Başlıkları	Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları	Sürdürülebilirlik Boyutu	Kod	Yer Aldığı Sayfa Numarası
EVİMİZ DÜNYA	İlimizin Göreceli konumu	Nitelikli Eğitim (SKA4)	• Toplumsal Boyut • Çevresel Boyut	• Sorgulamaya dayalı öğrenme ve mekânsal farkındalık	S50
				• Çevre eğitimi yoluyla bilinç geliştirme	S52
	Doğal ve Beşerî Çevremizdeki Değişim	İklim Eylemi (SKA13)	• Çevresel Boyut	• İklim değişikliği ve kuraklık etkileri	S59
				• Küresel ısınma ve çevresel değişim	S62

Karasal Yaşam (SKA15)	• Çevresel Boyut	• Biyoçeşitlilik kaybı	S59
		• Doğal kaynakların yaşam için önemi	S62
		• Doğal çevrenin korunması bilinci	S66
Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar (SKA11)	• Toplumsal Boyut	• Kentleşme ve nüfus artışı	S59
		• Yerleşim alanlarının planlanması	S62
		• Nüfus artışı ve kentsel genişleme	S66
		• Kültürel mirasın korunması	
İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme (SKA8)	• Ekonomik Boyut	• Tarımın azalması ve sanayileşme	S59
		• Sanayileşme ve istihdam/göç ilişkisi	S65
		• Tüketim kültüründeki değişim	
Sorumlu Üretim ve Tüketim (SKA12)	• Ekonomik Boyut • Çevresel Boyut	• Kaynakların bilinçsiz tüketimi	S59
		• Su kaynaklarının yönetimi ve baraj etkisi	S62
Temiz Su ve Sanitasyon (SKA6)	• Çevresel Boyut	• Su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı	S65
		• Su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı	S66
Amaçlar için Ortaklıklar (SKA17)	• Yönetişim/kurumsal Boyut	• Kurumsal iş birliği ve STK katılımı	S66
İlimizde Yaşanabilecek Afetler ve Etkileri	İklim Eylemi (SKA13)	• İklim kaynaklı afetler ve risk bilinci	S72
		• İklim koşulları ve çevresel risk ilişkisi	S77
		• Afetlere karşı hazırlıklı olma ve risk yönetimi	
Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar (SKA11)	• Toplumsal Boyut	• Afetlere karşı hazırlıklı olma ve risk yönetimi	S72
Karasal Yaşam (SKA15)	• Çevresel Boyut	• Doğal süreçlerin ekosistem için önemi	S72
			S79

			• Erozyonla mücadele ve toprak koruma bilinci	
	Nitelikli Eğitim (SKA4)	• Toplumsal Boyut • Çevresel Boyut	• Deney temelli çevre eğitimi	S77
	Amaçlar için Ortaklıklar (SKA17)	• Yönetişim/kurumsal Boyut	• İş birliği ve görev paylaşımı	S77
Ülkemize Komşu Devletler	Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar (SKA 16)	• Toplumsal Boyut	• Millî kimliğin güçlendirilmesi	S82

Tablo 2 incelendiğinde, 5. sınıf “Evimiz Dünya” öğrenme alanında sürdürülebilir kalkınma içeriklerinin farklı konu başlıkları kapsamında toplumsal, çevresel, ekonomik ve yönetim/kurumsal boyutlarla ilişkilendirildiği görülmektedir. “İlimizin Göreceli Konumu” başlığı altında Nitelikli Eğitim (SKA4) amacı toplumsal ve çevresel boyutta; sorgulamaya dayalı öğrenme, mekânsal farkındalık ve çevre eğitimi yoluyla bilinç geliştirme temalarıyla ele alınmıştır. “Doğal ve Beşerî Çevremizdeki Değişim” başlığı kapsamında İklim Eylemi (SKA13) amacı çevresel boyutta; iklim değişikliği, kuraklık etkileri, küresel ısınma ve çevresel değişim temalarıyla ilişkilendirilmiştir. Aynı başlık altında Karasal Yaşam (SKA15) amacı çevresel boyutta; biyoçeşitlilik kaybı, doğal kaynakların yaşam için önemi ve doğal çevrenin korunması bilinci temalarıyla ele alınırken, Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar (SKA11) amacı toplumsal boyutta; kentleşme, nüfus artışı, yerleşim alanlarının planlanması, kentsel genişleme ve kültürel mirasın korunması konularını kapsamaktadır. İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme (SKA8) amacı ekonomik boyutta; tarımın azalması, sanayileşme ile istihdam ve göç ilişkisi temalarıyla ele alınmıştır. Sorumlu Üretim ve Tüketim (SKA12) amacı ekonomik ve çevresel boyutta; tüketim kültüründeki değişim ve kaynakların bilinçsiz tüketimi temalarıyla ilişkilendirilmiştir. Temiz Su ve Sanitasyon (SKA6) amacı çevresel boyutta; su kaynaklarının yönetimi, baraj etkisi ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı temalarıyla ele alınırken, Amaçlar için Ortaklıklar (SKA17) amacı yönetim/kurumsal boyutta; kurumsal iş birliği ve sivil toplum kuruluşlarının katılımı temalarıyla ilişkilendirilmiştir. “İlimizde Yaşanabilecek Afetler ve Etkileri” başlığı altında İklim Eylemi (SKA13) amacı çevresel boyutta; iklim kaynaklı afetler, risk bilinci ve çevresel risk ilişkisi temalarıyla ele alınırken, Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar (SKA11) amacı toplumsal boyutta; afetlere karşı hazırlıklı olma ve risk yönetimi temalarıyla ilişkilendirilmiştir. Karasal Yaşam (SKA15) amacı çevresel boyutta; doğal süreçlerin ekosistem için önemi, erozyonla mücadele ve toprak koruma bilinci temalarıyla ele alınmıştır. Nitelikli Eğitim (SKA4) amacı toplumsal ve çevresel boyutta; deney temelli çevre eğitimi temasıyla yer alırken, Amaçlar için Ortaklıklar (SKA17) amacı yönetim/kurumsal boyutta; iş birliği ve görev paylaşımı temalarıyla ilişkilendirilmiştir. “Ülkemize Komşu Devletler” başlığı altında ise Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar (SKA16) amacı toplumsal boyutta; millî kimliğin güçlendirilmesi teması doğrultusunda ele alınmıştır.

Kitapta yer alan ilişkili metinler (MEB, 2024);

S59: “Haberlerde duyduğumuz küresel ısınma, iklim değişikliği, kuraklık... Sanırım bizim göl de bunlardan etkilendi.”

S62: “Doğal çevre; küresel ısınma, teknolojik gelişmeler, nüfus artışı, beşerî çevrenin genişlemesi, doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesi, çevre kirliliği gibi sebeplerle zaman içinde değişikliğe uğrayabilmektedir.”

S66: “Çocuklara yönelik su varlığının yaşam için önemi, su kirliliği, su tasarrufu, suyun sürdürülebilirliği ve su ayak izi konularında hazırlanan eğitim etkinlikleri gerçekleştirilmektedir.”

Tablo 3. 5. Sınıf “Ortak Mirasımız” Öğrenme Alanında Sürdürülebilir Kalkınma İçeriği ve Boyutlarının Dağılımı

Öğrenme Alanı	Konu Başlıkları	Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları	Sürdürülebilirlik Boyutu	Kod	Yer Aldığı Sayfa Numarası
ORTAK MİRASIMIZ	Ortak kültürel mirasımız	Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar (SKA11)	• Toplumsal Boyut	• Kültürel ve doğal mirasın korunması ve güçlendirilmesi	S102
		Amaçlar için Ortaklıklar (SKA17)	• Yönetişim/kurumsal Boyut	• Yönetişim / Küresel İş Birliği	S104
	Anadolu'nun İlk Yerleşim Yerlerinde Yaşam	Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar (SKA11)	• Toplumsal Boyut	• Kültürel mirasın korunması	S115
		Açlığa Son (SKA2)	• Ekonomik Boyut • Çevresel Boyut	• Tarımsal üretime geçiş • Gıda üretimi	S113
		Sorumlu Üretim ve Tüketim (SKA12)	• Ekonomik Boyut	• Üretim fazlası ve değiş tokuş • Doğal kaynak kullanımı	S121
		İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme (SKA8)	• Ekonomik Boyut	• İş bölümü • Zanaatkarlık	S121
	Mezopotamya ve Anadolu Medeniyetlerinin Ortak Kültürel Mirasa Katkıları	Açlığa Son (SKA2)	• Ekonomik Boyut • Toplumsal Boyut	• Tarımsal üretim • Gıda depolama	S131
		Nitelikli Eğitim (SKA4)	• Toplumsal Boyut	• Okullaşma	S132
		Temiz Su ve Sanitasyon (SKA6)	• Çevresel Boyut	• Su altyapısı	S134
		İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme (SKA8)	• Ekonomik Boyut	• Ticaret kolonileri • Sigortacılık	S137
		Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar(SKA11)	• Kültürel Boyut	• Kültürel mirasın korunması	S136 S144
		Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar (SKA16)	• Toplumsal Boyut	• Yazılı kanun • Uluslararası barış	S133 S136

Tablo 3 incelendiğinde, 5. sınıf “Ortak Mirasımız” öğrenme alanında sürdürülebilir kalkınma içeriklerinin toplumsal, ekonomik, çevresel, kültürel ve yönetim/kurumsal boyutlarla ilişkilendirildiği görülmektedir. “Ortak Kültürel Mirasımız” başlığı altında Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar (SKA11) amacı toplumsal boyutta; kültürel ve doğal mirasın korunması ve güçlendirilmesi temasıyla ele alınırken, Amaçlar için Ortaklıklar (SKA17) amacı yönetim/kurumsal boyutta; yönetim ve küresel iş birliği temalarıyla ilişkilendirilmiştir. “Anadolu’nun İlk Yerleşim Yerlerinde Yaşam” başlığı kapsamında Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar (SKA11) amacı toplumsal boyutta; kültürel mirasın korunması temasıyla ele alınmıştır. Açlığa Son (SKA2) amacı ekonomik ve çevresel boyutta; tarımsal üretime geçiş ve gıda üretimi temalarıyla ilişkilendirilirken, Sorumlu Üretim ve Tüketim (SKA12) amacı ekonomik boyutta; üretim fazlası, değiş tokuş ve doğal kaynak kullanımı temalarıyla ele alınmıştır. İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme (SKA8) amacı ise ekonomik boyutta; iş bölümü ve zanaatkarlık temalarıyla ilişkilendirilmiştir. “Mezopotamya ve Anadolu Medeniyetlerinin Ortak Kültürel Mirasa Katkıları” başlığı altında Açlığa Son (SKA2) amacı ekonomik ve toplumsal boyutta; tarımsal üretim ve gıda depolama temalarıyla ele alınırken, Nitelikli Eğitim (SKA4) amacı toplumsal boyutta; okullaşma temasıyla ilişkilendirilmiştir. Temiz Su ve Sanitasyon (SKA6) amacı çevresel boyutta; su altyapısı temasıyla ele alınırken, İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme (SKA8) amacı ekonomik boyutta; ticaret kolonileri ve sigortacılık temalarıyla ilişkilendirilmiştir. Ayrıca Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar (SKA11) amacı kültürel boyutta; kültürel mirasın korunması temasıyla ele alınırken, Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar (SKA16) amacı toplumsal boyutta; yazılı kanun ve uluslararası barış temaları doğrultusunda ilişkilendirilmiştir.

Kitapta yer alan ilişkili metinler (MEB, 2024);

S104: “UNESCO’nun Somut Kültürel Miras Listesi ve Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde Türkiye’den birçok kültürel öge bulunmaktadır. UNESCO, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının da girişimleriyle ülkemizden 21 somut, 30 somut olmayan ögeyi belirleyip bu kültürel miras öğelerini koruma altına almıştır.”

S121: “Yerleşik yaşamın başlamasıyla küçük köy toplumlarını oluşturan insanlar arasında mesleğe dayanan iş bölümü başlamıştır.”

S113: “Çatalhöyük’te yaşayan insanlar; yabani buğday, ekmeklik buğday, arpa, baklagiller ve mercimek gibi ürünleri ekip, hasat ederek tarımsal üretim yapmışlardır.”

Tablo 4. 5. Sınıf “Yaşayan Demokrasimiz” Öğrenme Alanında Sürdürülebilir Kalkınma İçeriği ve Boyutlarının Dağılımı

Öğrenme Alanı	Konu Başlıkları	Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları	Sürdürülebilirlik Boyutu	Kod	Yer Aldığı Sayfa Numarası
YAŞAYAN DEMOKRASİMİZ	Demokrasi ve Cumhuriyetin Temel Nitelikleri	Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar (SKA16)	• Yönetim/kurumsal Boyut	• Demokrasi • Eşitlik	2K-S16
		Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (SKA5)	• Toplumsal Boyut	• Seçme ve seçilme hakkı	2K-S18
		Nitelikli Eğitim (SKA4)	• Toplumsal Boyut	• Demokratik bilinç	2K-S15
		Sorumlu Üretim ve Tüketim (SKA12)	• Ekonomik Boyut	• Planlı üretim	2K-S24

Etkin Vatandaşın Özellikleri	Sağlık ve Kaliteli Yaşam (SKA3)	• Toplumsal Boyut	• Güvenli davranış • Trafik güvenliği eğitimi	2K-S24
	İklim Eylemi (SKA13)	• Çevresel Boyut	• Yağmur suyu kullanımı	2K-S28
	Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar (SKA16)	• Yönetişim/kurumsal Boyut	• Hak arama	2K-S27
	Nitelikli Eğitim (SKA4)	• Toplumsal Boyut	• Trafik güvenliği eğitimi • Çevre eğitimi	2K-S27
	Erişilebilir ve Temiz Enerji (SKA7)	• Çevresel Boyut	• Güneş panelleri	2K-S28
	Temiz Su ve Sanitasyon (SKA6)	• Çevresel Boyut	• Su tasarrufu	2K-S28
Temel Hak ve Sorumluluklarımız	Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar (SKA16)	• Yönetişim/kurumsal Boyut	• İnsan haklarının korunması	2K-S36
	Nitelikli Eğitim (SKA4)	• Toplumsal Boyut	• Eğitime erişim ve fırsat eşitliği	2K-S45
	Sağlık ve Kaliteli Yaşam (SKA3)	• Toplumsal Boyut	• Sağlık hizmetlerine erişim	2K-S38
Sorunlarımızın	Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar (SKA16)	• Yönetişim/kurumsal Boyut	• Katılımcı yönetimi	2K-S56
Çözümünde Kurumlar	Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar (SKA11)	• Çevresel Boyut	• Yerel altyapı hizmetleri	2K-S53
	Eşitsizliklerin Azaltılması (SKA10)	• Toplumsal Boyut	• Erişilebilirlik	2K-S50
	Karasal Yaşam (SKA15)	• Çevresel Boyut	• Çevre koruma	2K-S50

*2K Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 5. Sınıf ders kitabının 2. kısmını ifade etmektedir.

Tablo 4 incelendiğinde, 5. sınıf “Yaşayan Demokrasimiz” öğrenme alanında sürdürülebilir kalkınma içeriklerinin toplumsal, çevresel, ekonomik ve yönetim/kurumsal boyutlarla ilişkilendirildiği görülmektedir. “Demokrasi ve Cumhuriyetin Temel Nitelikleri” başlığı altında Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar (SKA16) amacı yönetim/kurumsal boyutta; demokrasi ve eşitlik temalarıyla ele alınırken, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (SKA5) amacı toplumsal boyutta; seçme ve seçilme hakkı temasıyla ilişkilendirilmiştir. Aynı başlık kapsamında Nitelikli Eğitim (SKA4) amacı ise toplumsal boyutta; demokratik bilinç teması doğrultusunda ele alınmıştır. “Etkin Vatandaşın Özellikleri” başlığı kapsamında Sorumlu Üretim ve Tüketim (SKA12) amacı ekonomik boyutta; planlı üretim temasıyla ele alınırken, Sağlık ve Kaliteli Yaşam (SKA3) amacı toplumsal boyutta; güvenli davranış ve trafik

güvenliği eğitimi temalarıyla ilişkilendirilmiştir. İklim Eylemi (SKA13) amacı çevresel boyutta; yağmur suyu kullanımı temasıyla ele alınırken, Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar (SKA16) amacı yönetim/kurumsal boyutta; hak arama temasıyla ilişkilendirilmiştir. Nitelikli Eğitim (SKA4) amacı toplumsal boyutta; trafik güvenliği ve çevre eğitimi temalarıyla ele alınırken, Erişilebilir ve Temiz Enerji (SKA7) amacı çevresel boyutta; güneş panelleri temasıyla ilişkilendirilmiştir. Ayrıca Temiz Su ve Sanitasyon (SKA6) amacı çevresel boyutta; su tasarrufu temasıyla ele alınmıştır. “Temel Hak ve Sorumluluklarımız” başlığı altında Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar (SKA16) amacı yönetim/kurumsal boyutta; insan haklarının korunması temasıyla ele alınırken, Nitelikli Eğitim (SKA4) amacı toplumsal boyutta; eğitime erişim ve fırsat eşitliği temasıyla ilişkilendirilmiştir. Aynı başlık kapsamında Sağlık ve Kaliteli Yaşam (SKA3) amacı toplumsal boyutta; sağlık hizmetlerine erişim temasıyla ele alınmıştır. “Sorunlarımızın Çözümünde Kurumlar” başlığı altında ise Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar (SKA16) amacı yönetim/kurumsal boyutta; katılımcı yönetim temasıyla ilişkilendirilirken, Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar (SKA11) amacı çevresel boyutta; yerel altyapı hizmetleri temasıyla ele alınmıştır. Eşitsizliklerin Azaltılması (SKA10) amacı toplumsal boyutta; erişilebilirlik temasıyla ilişkilendirilirken, Karasal Yaşam (SKA15) amacı çevresel boyutta; çevre koruma teması doğrultusunda ele alınmıştır.

Kitapta yer alan ilişkili metinler (MEB, 2024);

2K-S16: “Demokratik devletlerde insanlar başkalarına zarar vermeden hak ve özgürlüklerini kullanırlar. Tüm vatandaşlar yasalar önünde eşit haklara sahiptir.”

2K-S15: “Evde kararlar alınırken aile fertlerinin fikrinin alınması, sınıf başkanı seçimlerinde sınıftaki öğrencilerin oy kullanması hayatımızdaki demokrasi uygulamalarına örnektir. Yine yerel yöneticilerin halkın oylarıyla belirlenmesi, halkın isteklerini dilekçe vererek yöneticilere iletmesi şehrinizde karşılaşılabileceğiniz demokratik uygulamalar arasındadır.”

2K-S45: “Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz.”

Tablo 5. 5. Sınıf “Hayatımızdaki Ekonomi” Öğrenme Alanında Sürdürülebilir Kalkınma İçeriği ve Boyutlarının Dağılımı

Öğrenme Alanı	Konu Başlıkları	Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları	Sürdürülebilirlik Boyutu	Kod	Yer Aldığı Sayfa Numarası
HAYATIMIZDAKİ EKONOMİ	Kaynakların Verimli Kullanımı	Sorumlu Üretim ve Tüketim (SKA12)	• Çevresel Boyut • Ekonomik Boyut	• Sürdürülebilir kaynak kullanımı	2K-S70
				• Geri dönüşüm	2K-S77
				• Yeniden kullanım	2K-S80
				• İsrافی önleme	
				• Sıfır atık	
				• Su tasarrufu	2K-S112
	Temiz Su ve Sanitasyon (SKA6)	• Çevresel Boyut	• Su tasarrufu	2K-S112	
	İklim Eylemi (SKA13)	• Çevresel Boyut	• İklim değişikliği	2K-S77	
	Karasal Yaşam (SKA15)	• Çevresel Boyut	• Ekosistem koruma	2K-S76	

		Erişilebilir ve Temiz Enerji (SKA7)	• Çevresel Boyut	• Enerji üretimi	
Bütçemi Planlıyorum	Sorumlu Üretim ve Tüketim (SKA12)	İklim Eylemi (SKA13)	• Ekonomik Boyut	• Bilinçli tüketim	2K-S89
			• Bütçe yönetimi	2K-S88	
			• Finansal okuryazarlık	2K-S92	
			• Tasarruf	2K-S93	
			• Sürdürülebilir tüketim		
			• Çevresel Boyut	• Karbon salınımı	2K-S94
			• Çevresel Boyut	• Enerji tasarrufu	2K-S94
İlimizdeki Ekonomik Faaliyetler	İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme (SKA8)	Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı (SKA9)	• Ekonomik Boyut	• Ekonomik Faaliyet	2K-S102
			• Üretim Faaliyetleri	2K-S105	
			• Hizmet Sektörü	2K-S106	
			• Ticaret	2K-S104	
			• Turizm		
			• Ekonomik Boyut	• Sanayi Üretimi	2K-S104
				• Madencilik	2K-S103

*2K Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 5. Sınıf ders kitabının 2. kısmını ifade etmektedir.

Tablo 5 incelendiğinde, 5. sınıf “Hayatımızdaki Ekonomi” öğrenme alanında sürdürülebilir kalkınma içeriklerinin çevresel ve ekonomik boyutlar ağırlıklı olmak üzere farklı sürdürülebilirlik boyutlarıyla ilişkilendirildiği görülmektedir. “Kaynaklarımızın Verimli Kullanımı” başlığı altında Sorumlu Üretim ve Tüketim (SKA12) amacı çevresel ve ekonomik boyutta; sürdürülebilir kaynak kullanımı, geri dönüşüm, yeniden kullanım, israfı önleme ve sıfır atık temalarıyla ele alınmıştır. Aynı başlık kapsamında Temiz Su ve Sanitasyon (SKA6) amacı çevresel boyutta; su tasarrufu temasıyla ilişkilendirilirken, İklim Eylemi (SKA13) amacı çevresel boyutta; iklim değişikliği temasıyla ele alınmıştır. Karasal Yaşam (SKA15) amacı çevresel boyutta; ekosistem koruma temasıyla ilişkilendirilirken, Erişilebilir ve Temiz Enerji (SKA7) amacı çevresel boyutta; enerji üretimi teması doğrultusunda ele alınmıştır. “Bütçemi Planlıyorum” başlığı kapsamında Sorumlu Üretim ve Tüketim (SKA12) amacı ekonomik boyutta; bilinçli tüketim, bütçe yönetimi, finansal okuryazarlık, tasarruf ve sürdürülebilir tüketim temalarıyla ilişkilendirilmiştir. Aynı başlık altında İklim Eylemi (SKA13) amacı çevresel boyutta; karbon salınımı temasıyla ele alınırken, Erişilebilir ve Temiz Enerji (SKA7) amacı çevresel boyutta; enerji tasarrufu temasıyla ilişkilendirilmiştir. “İlimizdeki Ekonomik Faaliyetler” başlığı altında ise İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme (SKA8) amacı ekonomik boyutta; ekonomik faaliyetler, üretim faaliyetleri, hizmet sektörü, ticaret ve turizm temalarıyla ele alınırken, Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı (SKA9) amacı ekonomik boyutta; sanayi üretimi ve madencilik temaları doğrultusunda ilişkilendirilmiştir.

Kitapta yer alan ilişkili metinler (MEB, 2024);

2K-S70: “Geri dönüşüm ve yeniden kullanım kapsamında tenekelerin saksı olarak kullanımı, plastik kapların saklama kabı olarak değerlendirilmesi de buna örnek olarak gösterilebilir.”

2K-S80: “Gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir dünya bırakma amacıyla yedi yıl önce hayata geçirilen Sıfır Atık projesiyle bugüne kadar toplanan 45,5 milyon ton geri kazanılabilir atık ile 96 milyar Türk lirası ekonomik kazanç elde edilmiştir.”

2K-S76: “Ormanlar, yaban hayvanlarını korurken nesli tükenmekte olan hayvanlar için de en uygun ortamları oluşturur.”

Tablo 6. 5. Sınıf “Teknoloji ve Sosyal Bilimler” Öğrenme Alanında Sürdürülebilir Kalkınma İçeriği ve Boyutlarının Dağılımı

Öğre nme Alanı	Konu Başlıkları	Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları	Sürdürülebilirli k Boyutu	Kod	Yer Aldığı Sayfa Numarası	
TEKNOLOJİ VE SOSYAL BİLİMLER	Teknolojik Gelişmelerin Toplum Hayatına Etkileri	Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı (SKA9)	• Ekonomik Boyut	• Teknolojik gelişme	2K-S122	
				• Ulaşım teknolojileri	2K-S126	
		Nitelikli (SKA4)	Eğitim	• Toplumsal Boyut	• Dijital eğitim	2K-S124
					• Bilgiye erişim	
					• Sağlık ve Kaliteli Yaşam (SKA3)	• Toplumsal Boyut
	Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar (SKA11)	• Toplumsal Boyut	• Ulaşım sistemleri	2K-S126		
	Teknolojik Ürünlerin Bilinçli Kullanımı	Erişilebilir ve Temiz Enerji (SKA7)	• Çevresel Boyut	• Enerji tasarrufu	2K-S131	
				Sorumlu Üretim ve Tüketim (SKA12)	• Çevresel Boyut	• Enerji verimliliği
		Nitelikli (SKA4)	Eğitim	• Toplumsal Boyut	• Eğitimde teknoloji	2K-S131
					2K-S134	
Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar (SKA11)		• Toplumsal Boyut	• Afet yönetimi	2K-S133		

*2K Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 5. Sınıf ders kitabının 2. kısmını ifade etmektedir.

Tablo 6 incelendiğinde, 5. sınıf “Teknoloji ve Sosyal Bilimler” öğrenme alanında sürdürülebilir kalkınma içeriklerinin toplumsal, ekonomik ve çevresel boyutlar kapsamında farklı konu başlıklarıyla ilişkilendirildiği görülmektedir. “Teknolojik Gelişmelerin Toplum Hayatına Etkileri” başlığı altında Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı (SKA9) amacı ekonomik boyutta; teknolojik gelişme ve ulaşım teknolojileri temalarıyla ele alınırken, Nitelikli Eğitim (SKA4) amacı toplumsal boyutta; dijital eğitim ve bilgiye erişim temalarıyla ilişkilendirilmiştir. Aynı başlık kapsamında Sağlık ve Kaliteli Yaşam (SKA3) amacı toplumsal boyutta; sağlık teknolojileri temasıyla ele alınırken, Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar (SKA11) amacı toplumsal boyutta; ulaşım sistemleri teması doğrultusunda ilişkilendirilmiştir. “Teknolojik Ürünlerin Bilinçli Kullanımı” başlığı altında Erişilebilir ve Temiz Enerji (SKA7) amacı çevresel boyutta; enerji tasarrufu temasıyla ele alınırken, Sorumlu Üretim ve Tüketim (SKA12) amacı çevresel boyutta; enerji verimliliği temasıyla ilişkilendirilmiştir. Nitelikli Eğitim (SKA4)

amacı toplumsal boyutta; eğitimde teknoloji temasıyla ele alınırken, Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar (SKA11) amacı toplumsal boyutta; afet yönetimi teması doğrultusunda ele alınmıştır.

Kitapta yer alan ilişkili metinler (MEB, 2024);

2K-S122: *“Teknoloji, insan hayatını kolaylaştırmak için icat edilip geliştirilen alet, araç ve gereçleri kapsamaktadır.”*

2K-S124: *“Öğrenciler ve araştırmacılar, genel ağ ile dünyanın her yerinden birçok kütüphanenin dijital arşivine, sanal ansiklopedilerine erişim sağlayabilmektedir.”*

2K-S133: *“Led ampuller, düşük maliyetle yüksek verimlilik sağlıyor. Üretilen led ampul, elektrik gücünün yüzde 25’ini ışığa dönüştürerek yüzde 80’e varan tasarruf sağlayabiliyor...”*

Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Sürdürülebilir kalkınma, insanlığın geleceğini doğrudan etkileyen çok boyutlu bir kavram olup çevresel, ekonomik, sosyal ve eşitlik boyutlarını içeren bütüncül bir yaklaşımı gerektirmektedir. Bu bağlamda literatürde yer alan sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada eğitimin kritik bir rol oynadığı sonucu çalışma sonuçlarıyla paralellik göstermektedir (UNESCO, 2017; United Nations, 2015). Sosyal bilgiler dersi aracılığıyla toplumsal sorumluluk bilinci gelişmiş, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen bireyler yetiştirmenin mümkün olduğu farklı çalışmalarda da ortaya konmuştur (Alkış & Öztürk, 2007; İncekara, 2009; Kaya & Tomal, 2011; Yapıcı, 2003).

Bu çalışmada, müfredat kapsamındaki içeriği paylaşan ve birbirinin devamı niteliğinde olan 5. sınıf Sosyal Bilgiler 1. ve 2. ders kitapları sürdürülebilir kalkınma boyutları açısından incelenmiştir. Araştırma kapsamında, söz konusu kitaplarda sürdürülebilir kalkınma eğitimi ile ilişkili kavramların çevresel, ekonomik ve sosyal boyutlar çerçevesindeki sunumu analiz edilmiş; kitapların genelinde bu kavrama ilişkin içeriklerin gösterdiği benzerlik ve farklılıklar karşılaştırmalı bir yaklaşımla ele alınmıştır.

Öğrenme alanları kapsamında elde edilen sonuçlar ayrıntılı olarak incelendiğinde 1. kitapta yer alan öğrenme alanlarından “Birlikte Yaşamak” kapsamında yer alan içerik ve etkinliklerin, sürdürülebilir kalkınmanın özellikle sosyal uyum, toplumsal sorumluluk ve birlikte yaşam kültürü boyutlarını öne çıkardığı belirlenmiştir. Bu bağlamda ders kitaplarında kültürel çeşitlilik, dayanışma ve toplumsal birliktelik vurgularının, öğrencilerin sosyal sürdürülebilirlik perspektifi geliştirmelerine katkı sağlayacak şekilde yapılandırıldığı anlaşılmaktadır. “Evimiz Dünya” öğrenme alanı altında sunulan içeriklerin ise sürdürülebilirliğin çevresel boyutunu belirgin biçimde öne çıkardığı görülmektedir. İklim değişikliği, doğal kaynakların korunması, çevre kirliliği ve bilinçli tüketim gibi temalar, ders kitabı içerikleri aracılığıyla öğrencilerin çevresel farkındalık geliştirmelerini destekleyecek biçimde ele alınmaktadır. Bununla birlikte bazı içeriklerde ekonomik ve toplumsal boyutların da çevresel temalarla ilişkilendirildiği dikkat çekmektedir. 1. Kitapta yer alan diğer öğrenme alanı olan “Ortak Mirasımız” ünitesinde sürdürülebilir kalkınma anlayışının daha çok kültürel sürdürülebilirlik ve tarihsel süreklilik çerçevesinde ele alındığı belirlenmiştir. Kültürel mirasın korunması, geçmişten günümüze toplumsal yaşam biçimleri ve üretim süreçleri üzerinden sürdürülebilirlik kavramının tarihsel bağlamda anlamlandırıldığı görülmektedir. Bu durum, ders kitaplarının sürdürülebilirliği zamansal bir süreklilik düzleminde ele alma eğilimini yansıtmaktadır. Söz konusu çıktılar, sürdürülebilirliğin çok boyutlu ve multidisipliner yapısını vurgulayan literatürdeki diğer araştırma sonuçlarıyla yüksek düzeyde tutarlılık sergilemektedir (Sterling, 2016; Tilbury, 2011). Kaya ve Tomal (2011) tarafından

gerçekleştirilen ders kitabı incelemeleri, bu materyallerin öğrencilerin çevresel duyarlılık kazanmalarında ve sürdürülebilir kararlar alabilen bilinçli tüketiciler olarak yetişmelerinde stratejik bir öneme sahip olduğunu göstermektedir.

2. kitapta yer alan öğrenme alanları incelendiğinde “Yaşayan Demokrasimiz” öğrenme alanında sürdürülebilir kalkınmanın yönetim/kurumsal boyutuna odaklanıldığı anlaşılmaktadır. Demokratik katılım, hak ve özgürlükler, toplumsal eşitlik ve hukukun üstünlüğü gibi kavramlar, sürdürülebilir toplum yapısının temel bileşenleri olarak sunulmaktadır. Bu içeriklerin, öğrencilerin aktif vatandaşlık ve demokratik bilinç geliştirmelerine katkı sağlayacak şekilde yapılandırıldığı söylenebilir. “Hayatımızdaki Ekonomi” öğrenme alanında sürdürülebilir kalkınmanın ekonomik boyutu ön plana çıkmaktadır. Kaynakların bilinçli kullanımı, tasarruf, üretim-tüketim dengesi ve geri dönüşüm gibi konuların, öğrencilerin sürdürülebilir ekonomik davranışlar geliştirmelerine yönelik olarak kurgulandığı görülmektedir. Bu bağlamda ekonomik sürdürülebilirliğin, çevresel duyarlılıkla ilişkilendirilerek sunulması dikkat çekicidir. Son öğrenme alanı olan “Teknoloji ve Sosyal Bilimler” kapsamında yer alan içeriklerde ise sürdürülebilir kalkınma, teknolojik gelişmeler ve dijitalleşme bağlamında ele alınmaktadır. Teknolojinin yaşam üzerindeki etkileri, bilgiye erişim, enerji verimliliği ve yenilikçi çözümler gibi temalar üzerinden sürdürülebilirlik ile ilişkilendirildiği görülmektedir. Bu durum, ders kitaplarının sürdürülebilir kalkınmayı çağdaş gelişmelerle bütünleştirme çabası içinde olduğunu göstermektedir. Sürdürülebilir kalkınma eğitimi ile öğrencilerin bilişsel, davranışsal ve sosyo-duygusal becerilerinin geliştirilmesi hedeflenirken aynı zamanda çevresel farkındalık ve sosyal sorumluluk bilincinin artırılması amaçlanmaktadır. Bu yönüyle çalışma sonuçları, küresel sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin eğitim yoluyla somutlaştırılabileceğini ortaya koyan araştırmalarla örtüşmektedir (United Nations, 2015; Wiek vd., 2016). Özellikle doğal kaynakların korunması, ekonomik büyüme ve sosyal kapsayıcılık gibi konuların ders kitaplarında sistematik ve bütüncül bir şekilde ele alınmasının gerekliliği üzerinde durulmalıdır.

Araştırma sürecinde elde edilen sonuçlar, ders içeriklerinin yalnızca bilgi aktarımıyla sınırlı kalmaması gerektiğini, öğrencilerin çevresel sorunları analiz edebilmelerine ve çözüm odaklı yaklaşımlar geliştirebilmelerine imkân tanıyan etkinliklerle desteklenmesi gerektiğini göstermektedir. Bu sonuç, deneyim temelli öğrenme ve yapılandırmacı yaklaşımları savunan çalışmalarla da örtüşmektedir (Kolb, 2015; Stevenson et al., 2013).

Genel bir değerlendirme yapıldığında; incelenen ders kitaplarının sürdürülebilir kalkınma hedeflerini önemli ölçüde kapsadığı, ancak bazı boyutların (özellikle eşitsizliklerin azaltılması ve küresel ortaklıklar gibi alanların) diğer bileşenlere kıyasla daha sınırlı temsil edildiği görülmektedir. Bu durum, sürdürülebilirlik yaklaşımının ders kitaplarında dengeli bir dağılım sergilemediğine işaret etmektedir. Elde edilen bulgular; 5. sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarının sürdürülebilir kalkınma eğitiminin temel hedeflerini yeterince güçlü yansıtmadığını savunan Tanrıverdi (2009) ve Yapıcı (2003) tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla örtüşmektedir. Bu doğrultuda, ilgili materyallerin söz konusu hedefleri daha kapsayıcı bir biçimde sunacak şekilde yeniden yapılandırılması gerektiği söylenebilir. Öğrencilerin erken yaşlardan itibaren sürdürülebilir düşünce ve davranışlar geliştirmelerinin teşvik edilmesi, uzun vadede toplumsal sürdürülebilirlik kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlayacaktır. Eğitim politikalarının sürdürülebilir kalkınma hedefleri ile bütünleştirilmesi, bireylerin, toplumların ve gezegenin geleceği açısından büyük önem taşımaktadır (UNESCO, 2017; Wiek vd., 2016).

Çatışma Beyanı ve Etik Bildirim

Araştırmada herhangi bir kişi ya da kurum ile finansal ya da kişisel yönden bağlantı bulunmamaktadır. Araştırmada herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır. Gerçekleştirilen bu çalışma doküman analizi şeklinde gerçekleştirildiği için etik kurul onayına gerek bulunmamaktadır.

Kaynaklar

- Alkış, S. & Öztürk, M. (2007). Sustainable development in opinions of primary student teachers and preservice teacher education in Turkey. *Geographiedidaktische Forschungen*, 42, 134-143.
- Barlas, N. (2013). *Küresel krizlerden sürdürülebilir topluma: Çağımızın çevre sorunları*. Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.
- Baş, T., & Akturan, U. (2017). *Nitel araştırma yöntemleri: NVivo ile nitel veri analizi*. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
- Ben-Eliyahu, A. (2021). Sustainable Learning in Education. *Sustainability*, 13(8), 4250. <https://doi.org/10.3390/su13084250>
- Bor, Ö., Tosun, B., Eler, S., & Eler, N. (2023). Sport Academics' Awareness and Knowledge of Sustainability in Higher Education in Türkiye. *Sustainability*, 15(8), 6527. <https://doi.org/10.3390/su15086527>
- Bryman, A. (2012). *Social research methods* (4th ed.). Oxford University Press.
- Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu, (1987). <https://archive.org/details/ourcommonfuture00worl/page/26/mode/2up> (Erişim tarihi: 16 Şubat 2026)
- Ergün, Z., Gencel, N. & Kabataş Memiş, E. (2023). Tüm Yönleriyle Eğitimde Sürdürülebilirlik Eğilimi: Türkiye'deki Çalışmaların Meta-Sentez İncelemesi. *İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi*, 12(3), 1435-1473. <https://doi.org/10.15869/itobiad.1288310>
- Gilman, R. (1992). Sustainability. Context. <http://www.context.org/> (Erişim tarihi: 16 Şubat 2026)
- İncekara, S. (2009). Uluslararası alanda coğrafya eğitimi araştırmaları ve Türkiye'den örnekler: Mevcut durum ve gelecek yönler. *Doğu Coğrafya Dergisi*, 14(21), 123-136.
- Jeffery, J. (2006) Governance for a sustainable future. *Public Health*, 120(7), 604-608. <https://doi.org/10.1016/j.puhe.2006.04.004>
- Jeronen, E. (2022). Sustainable education. In S. Idowu, R. Schmidpeter, N. Capaldi, L. Zu, M. Del Baldo, & R. Abreu (Eds.), *Encyclopedia of sustainable management*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-33519-7_285-1
- Kane, G. (2010). *The three secrets of green business: Unlocking competitive advantage in a low carbon economy*. Earthscan.
- Kardaş İşler, N. (2023). İlkokul sosyal bilgiler dersi öğretim programının sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve yenilenmiş Bloom taksonomisi kapsamında incelenmesi. *Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 25(2), 472-486. <https://doi.org/10.32709/akusosbil.1129679>
- Kaya, M. F. & Tomal, N. (2011). Sosyal bilgiler dersi öğretim programının sürdürülebilir kalkınma eğitimi açısından incelenmesi. *Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi*, 1(2), 49-65.
- Kolb, D. A. (2015). *Experiential learning: Experience as the source of learning and development* (2nd ed.). Pearson Education.
- Lozano, R., Barreiro-Gen, M., Lozano, F. J., & Sammalisto, K. (2019). Teaching sustainability in European higher education institutions: Assessing the connections between competences and pedagogical approaches. *Sustainability*, 11(6), 1602. <https://doi.org/10.3390/su11061602>
- Millî Eğitim Bakanlığı, (2018). *Sosyal bilgiler dersi öğretim programı (İlkokul ve ortaokul 4, 5, 6 ve 7. sınıflar)*. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
- Millî Eğitim Bakanlığı, (2024). *Sosyal bilgiler dersi öğretim programı (İlkokul ve ortaokul 4, 5, 6 ve 7. sınıflar)*. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications.
- Millennium Ecosystem Assessment (2005). *Ecosystems and human well-being: Synthesis*. Island Press.

- Mukhi, U. & Quental, C. (2019). Exploring the challenges and opportunities of the United Nations sustainable development goals: A dialogue between a climate scientist and management scholars. *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society*, 19(3): 552–564. <https://doi.org/10.1108/CG-01-2018-0028>
- Nemli, E. (2004). *Sürdürülebilir kalkınma: Şirketlerin çevresel ve sosyal yaklaşımları*. Filiz Kitabevi.
- O'Flaherty, J., & Liddy, M. (2018). The impact of development education and education for sustainable development interventions: A synthesis of the research. *Environmental Education Research*, 24(7), 1031-1049. <https://doi.org/10.1080/13504622.2017.1392484>
- O'Leary, Z. (2017). *The essential guide to doing your research project (3rd ed.)*. SAGE Publications.
- Öztürk, L. (2007). *Sürdürülebilir kalkınma*. İmaj Yayınları.
- Patton, M.Q. (2002). *Qualitative research and evaluation methods (3rd Ed.)*. Sage Publications, Inc.
- Polasky, S., Kling, C. L., Levin, S. A., Carpenter, S. R., Daily, G. C., Ehrlich, P. R., Heal, G. M., & Lubchenco, J. (2019). Role of economics in analyzing the environment and sustainable development. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 116(12), 5233-5238. <https://doi.org/10.1073/pnas.1901616116>
- Rockström, J., Steffen, W., Noone, K., Persson, A., Stuart Chapin III, F. F., Lambin, E. & Falkenmark, M. (2009). Planetary boundaries: Exploring the safe operating space for humanity. *Ecology & Society*, 14(2), 1-33. <https://doi.org/10.5751/ES-03180-140232>
- Ruckelshaus, W. D. (1989). Toward a sustainable world. *Scientific American*, 261(3), 66-175. <https://doi.org/10.1038/scientificamerican0989-166>
- Schmitz G.L., & Rocha, J.B.T. (2018). Environmental education as a tool to improve children's environmental attitudes and knowledge. *Education (Rosemead)* 15(2):15–20. <https://doi.org/10.5923/j.edu.20180802.01>
- Seyidoğlu, H. (2016). *Bilimsel araştırma ve yazma el kitabı (güncel baskı)*. Güzem Can Yayınları.
- Seyitoğlu, İrfan, Ateş, M. M., Kan, M. S., Polat, E., Sizer, A., & Ateş, A. (2023). Eğitim açısından sürdürülebilir kalkınma kavramı üzerine yapılmış olan tezlerin incelenmesi. *International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR)*, 10(93), 747–757. <https://doi.org/10.26450/jshsr.3598>
- Solomon, S., Qin, D., Manning, M., Chen, Z., Marquis, M., Averyt, K. B., ... Miller, H. L. (Eds.). (2007). *Climate change 2007: The physical science basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Cambridge University Press.
- Sterling, S. (2016). A commentary on education and sustainable development goals. *Journal of Education for Sustainable Development*, 10(2), 208–213. <https://doi.org/10.1177/0973408216661440>
- Stevenson, R. B., Brody, M., Dillon, J., & Wals, A. E. J. (2013). *International handbook of environmental education*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203813331>
- Şahin, Ç. (2015). Verilerin analizi. R.Y. Kıncal (Ed.), *Bilimsel araştırma yöntemleri* (ss. 183-217). Nobel Yayıncılık.
- Tanrıverdi, B. (2009). Sürdürülebilir çevre eğitimi açısından ilköğretim programlarının değerlendirilmesi. *Eğitim ve Bilim*, 34(151), 89-103.
- Tilbury, D. (2011). *Education for sustainable development: An expert review of processes and learning*. UNESCO. <https://unesdoc.unesco.org/images/0019/001914/191442e.pdf>
- Turan, Ş. (2014). Küreselleşen Dünyada Sürdürülebilir Kalkınmanın Önemi (Tez No: 363288). [Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Trabzon] Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi.
- UNESCO. (2014a). *Roadmap UNESCO for implementing the Global Action Programme on Education for Sustainable Development*. <https://www.unesco.org/en/sustainable-development/education/need-know> (Erişim tarihi: 16 Şubat 2026)
- UNESCO. (2014b). *Shaping the future we want: UN Decade of Education for Sustainable Development, 2005–2014 final report*. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. <https://www.unesco.org/en/sustainable-development/education/need-know> (Erişim tarihi: 16 Şubat 2026)
- UNESCO. (2015). *Global monitoring report on education*. <https://es.unesco.org/gem-report/> (Erişim tarihi: 19 Şubat 2026)

- UNESCO. (2017). *Education for sustainable development goals: Learning objectives*. UNESCO Publishing. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247444>
- United Nations Development Programme (UNDP). (t.y.). *Sustainable Development Goals*. <https://www.undp.org/sustainable-development-goals> (Erişim tarihi: 16 Şubat 2026)
- United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development*. <https://sdgs.un.org/2030agenda>
- Uslu, S. & Özdemir, O. (2023). Sürdürülebilirlik eğitimi için yaşam becerileri çerçevesi. *Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi*, 57, 1996-2011. <https://doi.org/10.53444/deubefd.1302801>
- Wiek, A., Withycombe, L., & Redman, C. L. (2016). Key competencies in sustainability: A reference framework for academic program development. *Sustainability Science*, 11(2), 203–218. <https://doi.org/10.1007/s11625-015-0342-6>
- Yapıcı, M. (2003). Sürdürülebilir kalkınma ve eğitim. *AKÜ Sosyal Bilimler Dergisi*, 5(1), 223-230.
- Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8th ed.)*. Seçkin Yayınevi.

Yazarların Katkı Oranı Beyanı

1.yazarın araştırmaya katkı oranı %50, 2. yazarın araştırmaya katkı oranı %50'dir.

Yazar 1: Araştırmanın özet, yöntemler, analizlerin yapılması ve bulguların yorumlanması bölümlerinde katkıda bulunmuştur.

Yazar 2: Araştırmanın verilerinin toplamasında, yöntemler, literatür analizi ve sonuç bölümlerine katkıda bulunmuştur.

An Examination of the Reflection of Sustainable Development Education Textbooks

Muhammet Fatih Kızılkaya*, Fatma Zuhul Erol**

Abstract

This study examines the learning areas in the 5th-grade Social Studies textbooks (Volumes 1 and 2) published within the 2024 Türkiye Century Education Model in terms of sustainable development content and dimensions. The research employed a qualitative research approach, namely document analysis. The learning areas, topics, and contents in the textbooks were systematically analyzed. The data source consisted of the 5th-grade Social Studies textbooks approved by the Ministry of National Education for middle schools and Imam Hatip middle schools. Data were analyzed using descriptive content analysis, with the economic, social, environmental, and governance/institutional dimensions of sustainable development as the main categories. The contents were coded in relation to the Sustainable Development Goals and classified according to learning areas. Findings show that the textbooks include sustainable development-related content; however, their distribution and depth vary across learning areas. In addition, the content supports students' environmental awareness, conscious consumption, and social responsibility skills. The results indicate that the textbooks provide important contributions to sustainable development education, yet some dimensions are represented more limitedly than others. In particular, issues such as reducing inequalities and global partnerships are insufficiently emphasized. Therefore, a more balanced and holistic integration of all dimensions is recommended.

Keywords: Sustainability, social studies, 5th-grade textbook, sustainable development, document analysis.

Article History

Submitted: 31/03/2026

Revision: 13/05/2026

Accepted: 01/06/2026

* Assistant Professor, Bayburt University, ORCID: 0000-0001-7143-279X, Bayburt, Turkey, mfatihkizilkaya@bayburt.edu.tr

** Assistant Professor, Bingöl University, ORCID: 0000-0002-6939-2394, Bingöl, Turkey, fzerol@bingol.edu.tr

Citation: Kızılkaya, M. F. ve Erol, F. Z. (2026). An examination of the reflection of sustainable development education textbooks, *OJCES*, 4(1), 188-226. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20819114>

Introduction

The pursuit of human development and progress has been a continuous endeavor throughout history. Concurrent with these endeavors, human beings have persistently produced novel artifacts to address their evolving requirements, a practice that continues to the present day. The energy demand, which plays a pivotal role in meeting these needs, is increasing daily. At this juncture, the notion of sustainability assumes paramount importance. Sustainability can be defined as the capacity of any system or society to perpetuate its functions indefinitely without depleting its fundamental resources (Gilman, 1992). Sustainability is a principle that facilitates the interaction of economic growth and development—comprising economic, equity, social, and environmental factors—and ensures their continued preservation over time (Ruckelshaus, 1989). The term "sustainable" is defined as the continuation of development in a manner that preserves its long-term viability (Nemli, 2004). According to Kane (2010), sustainability is the extent of development humanity can achieve within the constraints imposed by a single planet's finite resources. The concept of sustainability encompasses many dimensions. The preservation and maintenance of natural ecosystems represent the environmental dimension of sustainability. The collective efforts and resources allocated to collective existence are encompassed within the social dimension. Managerial and legal decisions that accord primacy to environmental concerns in the pursuit of future sustainability constitute the equity dimension. Lastly, all endeavors aimed at enhancing the quality of life for future generations are considered part of the economic dimension (Seyitoğlu et al., 2023). Sustainability is defined as a comprehensive, holistic approach that requires the simultaneous evaluation of environmental, social, and economic dimensions (Ergün, Gencel & Kabataş Memiş, 2023). The objective of sustainability is to ensure the continuity of life by empowering individuals to acquire the requisite knowledge and skills to maintain a sustainable way of life.

Sustainable development is among the initial concepts that come to mind when the term "sustainability" is mentioned. This concept was formally defined in 1987 by the World Commission on Environment and Development (WCED, 1987) as the ability to satisfy present needs without compromising the capacity of future generations to meet their own needs. According to this definition, individuals must satisfy their fundamental needs to survive. The evaluation of these needs can be conducted across a wide range of areas, including but not limited to food, health, housing, security, and technology. The transformation of social structures and the advancement of scientific and technological endeavors have precipitated a shift in the fundamental elements required for human life. This phenomenon has led to a growing recognition of the significance of the concept of sustainability (Jeffery, 2006).

Despite the absence of a universally accepted standard for evaluating the developmental levels of societies around the globe, the well-being of the individuals within these societies can serve as a critical indicator of a nation's developmental status. The rapid growth of the world's population has driven increased consumption, in turn significantly increasing demand for natural resources. The accelerated consumption of natural resources has precipitated rapid depletion (Schmitz & Rocha, 2018). The advent of the Industrial Revolution, accompanied by advances in mechanization and mass production, has led to a relative decline in labor demand. Concurrently, demand for raw materials has increased markedly. It is imperative to procure new raw materials capable of sustaining life, either to replace consumed natural resources or to optimize the efficiency of existing ones. The uncontrolled consumption of natural resources has had deleterious effects on the global ecosystem, precipitating a state of disequilibrium in

the natural environment. Consequently, a wide range of environmental problems have emerged, including droughts, changes in ocean acidity, acid rain, ozone layer depletion, and the increasing frequency of sudden flood events. These phenomena have had a profoundly negative impact on all living beings worldwide (Rockström et al., 2009). This phenomenon is of particular concern as it underscores the deleterious impact of human activities on the climate and ecosystems (Millennium Ecosystem Assessment, 2005; Solomon et al., 2007).

At the 1992 Rio de Janeiro Earth Summit, the three dimensions of sustainable development were established: economic growth, social inclusion, and environmental balance. The 2002 UN Johannesburg Summit (Rio+10 Summit) was convened, and the work conducted between 1992 and 2002 was appraised at this summit. Consequently, two documents were published as a result of these evaluations: the Plan of Implementation and the Political Declaration. These documents addressed issues such as the need to halt the reckless consumption of natural resources, support the fight against poverty among communities worldwide affected by these issues, and promote sustainable development (Öztürk, 2007). After the United Nations Conference on Environment and Development, also known as the Rio+20 Summit, a report was published. The report, titled "The Future We Want," was created with the intention of guiding all countries in the world toward green economy transitions. In transitioning from traditional economic approaches to a green economy aligned with the Sustainable Development Goals, it is crucial for decision-makers in countries to demonstrate strong, stable political will. It is imperative to acknowledge that, particularly for least developed and developing countries, green economy practices and the concept of sustainable development have emerged as an indispensable necessity in the fight against poverty (Turan, 2014). Sustainable development can be defined as the establishment of a balance between nature and humanity in a manner that ensures the needs of future generations are met, and as the planning of tomorrow's development commencing today. Sustainable development is defined as the pursuit of strategies that enhance the well-being of all societies on Earth while preserving existing natural resources (Barlas, 2013). The concept of sustainable development is approached as a framework that aims to ensure the protection of natural capital while meeting human needs and to establish a balanced relationship between economic growth and development processes (Polasky et al., 2019). In 2015, a meeting was convened in New York to discuss the 2030 Agenda, leading to the establishment of the Global Goals, comprising 17 goals.

These goals are: No Poverty (SDG 1), Zero Hunger (SDG 2), Good Health and Well-being (SDG 3), Quality Education (SDG 4), Gender Equality (SDG 5), Clean Water and Sanitation (SDG 6), Affordable and Clean Energy (SDG 7), Decent Work and Economic Growth (SDG 8), Industry, Innovation, and Infrastructure (SDG 9), Reduced Inequalities (SDG 10), Sustainable Cities and Communities (SDG 11), Responsible Consumption and Production (SDG 12), Climate Action (SDG 13), Life Below Water (SDG 14), Life on Land (SDG 15), Peace, Justice, and Strong Institutions (SDG 16), and Partnerships for the Goals (SDG 17).

These established goals can be achieved through the establishment of a global partnership within the designated timeframe. The pursuit of development must not be undertaken in a manner that compromises the integrity of the natural environment. The implementation of these objectives at the same magnitude in all nations and across all societies is an impractical proposition. Nevertheless, it is imperative to exert every effort to achieve the established objectives to the fullest extent of our capabilities. To this end, developed countries must support developing societies. To address the ever-evolving desires and needs of individuals, the Sustainable Development Goals must be grounded in realism, fairness, and the capacity to meet the minimum consumption standards necessary to sustain

human life. Consequently, the role of environmental resources in the formulation of sustainable development goals is critical. Ensuring the continuity of sustainable development requires managing existing natural resources without degrading the ecological environment. It is imperative to acknowledge the indispensability of the ecological environment for a habitable nature (Seyitoğlu et al., 2023).

Education has been identified as a vital catalyst for a more sustainable future for all individuals (UNESCO, 2015). From birth, humans constantly acquire knowledge and develop new skills through education. Achieving the objectives of sustainable development depends on cultivating well-equipped individuals. To cultivate these individuals, educational programs must include courses equipped with content aligned with relevant goals. Consequently, nations must incorporate sustainable development goals into their educational systems to cultivate a universal, environmentally conscious mindset. The attitudes and behaviors necessary for a sustainable future can be achieved through education (Kardaş İşler, 2023). The basis for a healthy future for our environment and the world is established through education. Liam O'Flaherty and Niamh Liddy (2018) posit that education has, in recent years, become increasingly situated within a distinct global context, thereby giving rise to a novel orientation in educational policy and practice. The authors posit that the so-called "global character" of contemporary education has become manifestly evident not only in educational policy and discourse but also in development education and sustainability-based educational approaches. As the objectives of sustainable development have become more concrete, education has regained central importance as a key element in building societies that support sustainability and strengthen the principles of social justice and equality (Lozano et al., 2019).

Education for sustainable development has been identified as a transformative strategy for the education sector, encompassing comprehensive learning experiences and the modes and environments of learning (UNESCO, 2014b). Sustainable learning is defined as a process that enables individuals to reorganize their learning processes according to changing conditions and to continue learning throughout their lives (Ben-Eliyahu, 2021). In the context of the development and expansion of educational activities centered on sustainability issues, such as climate change, biodiversity, disaster risk reduction, water, oceans, sustainable urbanization, and sustainable lifestyles, sustainable development education plays a pivotal role in facilitating students' comprehension of the intricate interconnections among these issues and fostering their contribution to the construction of environmentally sensitive, economically sustainable, and socially inclusive futures (UNESCO, 2014b). Education for sustainable development is a holistic educational approach that empowers students of all ages with the knowledge, skills, values, and capacity for action needed to make informed decisions and act responsibly to protect the environment, promote fair and equitable economic development, and foster inclusive societies (Mukhi & Quental, 2019; UNESCO, 2014b). Education for sustainable development is a multifaceted concept aimed at equipping individuals with the capacity to assess environmental, social, and economic issues comprehensively and to formulate integrated solutions to these challenges (Bor, Tosun, Eler, & Eler, 2023). Education for sustainable development aims to promote the transformation of education across a broad spectrum—from early childhood education to higher education, and from vocational education to non-formal education—to effectively redirect societies toward sustainable development (UNESCO, 2014b). Education for sustainable development is predicated on a form of learning that encompasses three aspects: cognitive, behavioral, and socio-emotional. The cognitive aspect involves developing ways of thinking and understanding knowledge. The behavioral aspect involves encouraging positive actions. The socio-emotional aspect involves the

development of social skills, empathy, and emotional intelligence. (UNESCO, 2014b). In the literature, concepts such as "sustainability education," "education for sustainable development," "education for sustainability," and "sustainable education" are used to describe education approaches focused on sustainable development. Despite the noted differences in their initial premises, objectives, and methodologies, these concepts are founded upon analogous theoretical underpinnings (Jeronen, 2022). In contrast, the social studies course exhibits an interdisciplinary character due to its integration of content from multiple disciplines, including geography, history, economics, sociology, anthropology, psychology, philosophy, politics, and citizenship (Kaya & Tomal, 2011). In this context, social studies curricula aim to cultivate individuals who understand their surroundings, are sensitive to the environment, take care to protect natural resources, practice conscious consumption, and are knowledgeable about economic processes (MEB, 2018). The report, titled "Sustainable Development Starts with Education," was published by UNESCO and details how sustainable development goals can be achieved through education (UNESCO, 2014a).

- In 5th-grade textbooks, how are concepts related to sustainable development presented within the framework of which dimensions (economic, social, environmental, and governance/institutional)?
- How are the goals of sustainable development distributed across learning areas in the 5th-grade social studies textbook?

Method

Research Model

This study employed a descriptive analysis method to examine the activities related to sustainable development content and dimensions within the learning areas featured in 5th-grade social studies textbooks. The researchers conducted a document analysis, a qualitative research method. This method is a qualitative research approach that enables the collection of research data through the systematic examination of existing written, visual, and electronic materials (O'Leary, 2017). In this method, the researcher collects, reads, takes notes on, and evaluates various documents such as previously created or currently produced documents, reports, books, articles, course materials, theses, library and archive records, visual and digital materials, and internet-based sources (Seyidođlu, 2016; Bař & Akturan, 2017; Bryman, 2012). As stated by řahin (2015), descriptive analysis is an analytical approach that often uses direct quotations to present events effectively and compellingly.

Data Collection Tools

In this study, the 5th-grade Social Studies textbooks 1 and 2 for Middle School and Imam Hatip Middle School, published within the framework of the 2024 Turkey Century Education Model (State Publications, 2024; approved as educational materials by the Ministry of National Education, Council of Education and Training, via its letter dated July 17, 2024, No. 110460159), were selected as data collection tools.

Data Collection and Analysis

The data obtained in this study were analyzed using a descriptive content analysis approach. Descriptive content analysis is a method of organizing, classifying, and interpreting data according to predefined themes and categories (Yıldırım & řimřek, 2011). Accordingly, the Sustainable Development Goals (SDGs) and the dimensions of sustainability (economic, social, environmental, and

governance/institutional) were identified as the primary categories for the analysis. The learning areas, topic headings, and activities included in the 5th-grade social studies textbooks examined within the scope of the research were read in detail; content related to sustainable development was identified. The data were then coded according to predefined categories. This process enabled the identification of the sustainable development goal and dimension to which each piece of content was related. Subsequently, the data were presented systematically in tabular form.

Reliability and Validity

To ensure the reliability of the data obtained in this study, the coding process was reviewed by an expert researcher in the field. The reliability formula developed by Miles and Huberman (1994) was employed to ascertain inter-coder agreement. The reliability coefficient is calculated using the following formula: The probability of agreement is calculated as follows:

$P(\text{Agreement}) = \frac{na(\text{agreement})}{(na(\text{agreement}) + nd(\text{disagreement}))} \times 100$. According to the coding review findings, which demonstrate internal consistency, the rate of agreement among coders is expected to be at least 80% (Patton, 2002). In this context, 57 of the 66 items showed agreement, while 9 showed disagreement. The reliability coefficient was calculated as $57/(57 + 9) \times 100 = 86.36\%$, indicating a reliability level that exceeds the acceptable limits. The researchers addressed disagreements that arose during the coding process through consensus-building.

To enhance the study's validity, the documents used in the data collection process were selected from textbooks approved by the Ministry of National Education and officially used in schools. Furthermore, content validity was ensured by adhering to the predefined sustainable development goals and dimensions throughout the analysis. The use of tables to present findings clearly and systematically enhances the study's transparency and credibility. Moreover, the comprehensive description of the data collection and analysis procedures ensures the study's replicability.

Findings

The study's findings are presented in the tables below.

Table 1. *Distribution of Sustainable Development Content and Dimensions in the 5th Grade "Living Together" Learning Area*

Learning Area	Topic Headings	Sustainable Development Goals	Sustainability Dimension	Code	Page Number
LIVING TOGETHER	Our Groups and Roles	Peace, Justice, and Strong Institutions (SDG 16)	•Governance/Institutional Dimension	•Social	S14
				solidarity and role sharing	S15
		Partnerships for the Goals (SDG 17)	•Governance/Institutional Dimension	•Social responsibility participation	S17
	Cultural	Peace, Justice, and Strong Institutions (SDG 16)	•Social Dimension	•Intercultural harmony and democratic values	S20
	Contribution to Living Together				S24
	Solidarity and Solidarity	Peace, Justice, and Strong Institutions (SDG 16)	•Social Dimension	•A culture of solidarity and human dignity	S34

Reducing Inequalities (SDG 10)	•Social Dimension	•Support for Disadvantaged Groups	S35 S37
Partnerships for the Goals (SDG 17)	•Governance/Institutional Dimension	•Task allocation and planning	S38 S40
Responsible Production and Consumption (SDG 12)	•Environmental Dimension	•Environmental Responsibility Behavior	S40

A thorough examination of Table 1 reveals that within the "Living Together" learning area, sustainable development content is associated with social, environmental, and governance/institutional dimensions under various topic headings. Within the section entitled "Groups and Our Roles," the objective of Peace, Justice, and Strong Institutions (SDG 16) is addressed within the governance/institutional dimension through the themes of social solidarity and role-sharing. Meanwhile, the objective of Partnerships for the Goals (SDG 17) is linked to the governance/institutional dimension through the theme of social responsibility participation. The objective of Peace, Justice, and Strong Institutions (SDG 16) is to promote societal harmony and democratic values, as outlined under the heading "The Contribution of Cultural Diversity to Living Together." The "Together in Solidarity and Mutual Aid" objective is addressed at the societal level under the "Peace, Justice, and Strong Institutions" (SDG 16) goal and is linked to the themes of a culture of mutual aid and human dignity. In the context of the overarching objective of Reducing Inequalities (SDG 10), the imperative to address social disparities is meticulously delineated. The achievement of this objective relies on the implementation of targeted interventions and support mechanisms intended to improve the well-being of economically disadvantaged populations. Concurrently, the overarching objective of Partnerships for the Goals (SDG 17) is articulated at the governance and institutional level. It is characterized by the establishment of responsibilities and the formulation of strategic frameworks that facilitate effective coordination, decision-making, and plan execution. Furthermore, the Responsible Production and Consumption (SDG 12) goal is addressed in the environmental dimension, consistent with the theme of environmentally responsible behavior.

Related texts included in the book (MEB, 2024);

S17: "We can join social responsibility groups to improve living conditions, protect nature, and engage in mutual aid and solidarity activities."

S21: "We may encounter people or communities in our surroundings who have cultural elements—such as language, clothing, or food—that differ from our own culture."

S34: "Those wishing to help those in need would leave money inside this stone. Thus, people in need would wait until late at night and, without being seen, take as much money as they needed from inside the stone. In this way, the people in need were not humiliated, and the charitable act achieved its purpose."

Table 2. Distribution of Sustainable Development Content and Dimensions in the 5th Grade "Our Home, the World" Learning Area

Learning Area	Topic Headings	Sustainable Development Goals	Sustainability Dimension	Code	Page Number
OUR HOME, THE WORLD	Our Province	Quality Education (SDG 4)	• Social Dimension	• Inquiry-based learning and spatial awareness	S50
	Relative position		• Environmental Dimension		S52
				• Raising awareness through	

			environmental education	
Natural and Human Changes in Our Environment	Climate Action (SDG 13)	• Environmental Dimension	• Climate Change and Drought Impacts • Global Warming and Environmental Change	S59 S62
	Life on Land (SDG 15)	• Environmental Dimension	• Loss of Biodiversity • The importance of natural resources for life • Awareness of the need to protect the natural environment	S59 S62 S66
	Sustainable Cities and Communities (SDG 11)	• Social Dimension	• Urbanization and Population Growth • Planning of settlement areas • Population growth and urban expansion • Preservation of cultural heritage	S59 S62 S66
	Decent Work and Economic Growth (SDG 8)	• Economic Dimension	• Decline in agriculture and industrialization • The relationship between industrialization and employment/migration	S59 S65
	Responsible Production and Consumption (SDG 12)	• Economic Dimension • Environmental Dimension	• Changes in consumption culture • Unconscious consumption of resources	S59 S62
	Clean Water and Sanitation (SDG 6)	• Environmental Dimension	• Water resource management and the dam effect • Sustainable use of water resources	S65 S66
	Partnerships for the Goals (SDG 17)	• Governance/Institutional Dimension	• Institutional collaboration and civil society participation	S66
Potential Disasters in Our Province and Their Impacts	Climate Action (SDG 13)	• Environmental Dimension	• Climate-related disasters and risk awareness • The Relationship Between Climate Conditions and Environmental Risks	S72 S77
	Sustainable Cities and Communities (SDG 11)	• Social Dimension	• Disaster Risk Reduction and Management	S72
	Life on Land (SDG 15)	• Environmental Dimension	• The importance of natural processes for ecosystems • Combating erosion and soil conservation awareness	S72 S79
	Quality Education (SDG 4)	• Social Dimension • Environmental Dimension	• Experiential environmental education	S77
	Partnerships for the Goals (SDG 17)	• Governance/Institutional Dimension	• Cooperation and Division of Labor	S77

Neighboring Countries	Peace, Justice, and Strong Institutions (SDG 16)	• Social Dimension	• Strengthening national identity	S82
-----------------------	--	--------------------	-----------------------------------	-----

A thorough examination of Table 2 reveals that within the 5th-grade "Our Home, the World" learning area, sustainable development content is interconnected with social, environmental, economic, and governance/institutional dimensions under various topic headings. The Quality Education (SDG 4) goal is addressed in the social and environmental dimensions through themes such as inquiry-based learning, spatial awareness, and environmental education to foster awareness. Within the section titled "Our Province's Relative Location," sustainability-related content is introduced. In addition, the topic "Changes in Our Natural and Human Environment" incorporates Climate Action (SDG 13) from the environmental dimension, emphasizing issues such as climate change, drought, global warming, and environmental change. The Land Life (SDG 15) objective is addressed in the environmental dimension through themes such as biodiversity loss, the importance of natural resources to life, and awareness of the need to conserve the natural environment. Meanwhile, the Sustainable Cities and Communities (SDG 11) goal addresses issues such as urbanization, population growth, urban planning, urban sprawl, and the preservation of cultural heritage in the social dimension. The Sustainable Development Goals (SDGs) are a set of global goals established by the United Nations (UN) in 2015 to address various aspects of sustainable development. SDG 8, entitled "Decent Work and Economic Growth," focuses on the economic dimensions of sustainable development, addressing themes such as the decline of agriculture, the relationship between industrialization and employment, and the dynamics of migration. The Sustainable Development Goal 12 (SDG 12) focuses on the nexus between economic and environmental dimensions, encompassing themes such as shifts in consumption patterns and the unconscious consumption of resources. The Clean Water and Sanitation (SDG 6) goal is addressed from an environmental perspective through themes such as water resource management, dam impacts, and sustainable water use. In contrast, the Partnerships for the Goals (SDG 17) goal is linked to themes of institutional collaboration and the participation of civil society organizations from a governance/institutional perspective. The section titled "Potential Disasters and Their Impacts in Our Province" examines the Climate Action (SDG 13) goal from an environmental perspective, addressing themes such as climate-related disasters, risk awareness, and the interplay between environmental risks. In contrast, the Sustainable Cities and Communities (SDG 11) goal is linked to themes such as disaster preparedness and social risk management. The Land Life (SDG 15) goal in the environmental dimension was addressed through themes such as the importance of natural processes to ecosystems, combating erosion, and raising awareness of soil conservation. The Quality Education (SDG 4) goal is addressed in both the social and environmental dimensions through the theme of experiential environmental education. In contrast, the Partnerships for the Goals (SDG 17) goal is linked to the governance/institutional dimension through the themes of cooperation and task sharing. Within the section entitled "Neighboring Countries," the objective of peace, justice, and robust institutions (SDG 16) is addressed in the social dimension, with particular emphasis on strengthening national identity.

Related texts included in the book (MEB, 2024);

S59: "Global warming, climate change, drought... I think our lake has been affected by these, too."

S62: "The natural environment can undergo changes over time due to factors such as global warming, technological advancements, population growth, the expansion of the human environment, the reckless consumption of natural resources, and environmental pollution."

S66: "Educational activities are conducted for children on topics such as the importance of water resources for life, water pollution, water conservation, water sustainability, and the water footprint."

Table 3. Distribution of Sustainable Development Content and Dimensions in the 5th Grade "Our Common Heritage" Learning Area

Learning Area	Topic Headings	Sustainable Development Goals	Sustainability Dimension	Code	Page Number	
OUR COMMON HERITAGE	Our shared cultural heritage	Sustainable Cities and Communities (SDG 11)	• Social Dimension	• Preservation and enhancement of cultural and natural heritage	S102	
		Partnerships for the Goals (SDG 17)	• Governance/Institutional Dimension	• Governance / Global Cooperation	S104	
	Life in the First Settlements of Anatolia	Sustainable Cities and Communities (SDG 11)	• Social Dimension	• Preservation of Cultural Heritage	S115	
		End Hunger (SDG 2)	• Economic Dimension • Environmental Dimension	• Transition to Agricultural Production • Food production	S113	
		Responsible Production and Consumption (SDG 12)	• Economic Dimension	• Surplus production and barter • Use of natural resources	S121	
		Decent Work and Economic Growth (SDG 8)	• Economic Dimension	• Division of labor • Craftsmanship	S121	
		End Hunger (SDG 2)	• Economic Dimension • Social Dimension	• Agricultural production • Food storage	S131	
		Quality Education (SDG 4)	• Social Dimension	• School Enrollment	S132	
		Clean Water and Sanitation (SDG 6)	• Environmental Dimension	• Water Infrastructure	S134	
	Contributions of Mesopotamian and Anatolian Civilizations to the Common Cultural Heritage	Decent Work and Economic Growth (SDG 8)	• Economic Dimension	• Trade clusters • Insurance	S137	
		Sustainable Cities and Communities (SDG 11)	• Cultural Dimension	• Preservation of Cultural Heritage	S136 S144	
		Peace, Justice, and Strong Institutions (SDG 16)		• Social Dimension	• Written law	S133
					• International peace	S136

A thorough examination of Table 3 reveals that within the "Our Shared Heritage" learning area in fifth Grade, the subject of sustainable development is interconnected with various societal, economic, environmental, cultural, and governance/institutional dimensions. The Sustainable Cities and Communities (SDG 11) goal is addressed in the social dimension through the theme of preserving and strengthening cultural and natural heritage. In contrast, the Partnerships for the Goals (SDG 17) goal is linked to the governance/institutional dimension through the themes of governance and global cooperation. The Sustainable Cities and Communities (SDG 11) goal is addressed at the social level through the theme of cultural heritage preservation in the section entitled "Life in Anatolia's First

Settlements." The "End Hunger" (SDG 2) goal is associated with the economic and environmental dimensions through the themes of transitioning to agricultural production and food production.

In contrast, the "Responsible Consumption and Production" (SDG 12) goal is addressed at the economic level through the themes of surplus production, barter, and the use of natural resources. Conversely, the objective of Decent Work and Economic Growth (SDG 8) is associated with the economic dimension through the themes of division of labor and craftsmanship. The "Contributions of Mesopotamian and Anatolian Civilizations to the Common Cultural Heritage" objective is addressed in the economic and social dimensions through the themes of agricultural production and food storage. In contrast, the "Quality Education" objective is linked to the theme of school enrollment in the social dimension. The Clean Water and Sanitation (SDG 6) goal is addressed in the environmental dimension through the theme of water infrastructure.

In contrast, the Decent Work and Economic Growth (SDG 8) goal is linked, in the economic dimension, to themes of trade, colonies, and insurance. Furthermore, the Sustainable Cities and Communities (SDG 11) goal is addressed in the cultural dimension through the theme of cultural heritage preservation. In contrast, the Peace, Justice, and Strong Institutions (SDG 16) goal is linked in the social dimension to the themes of written law and international peace.

Related texts included in the book (MEB, 2024);

S104: "There are many cultural elements from Turkey on UNESCO's List of Intangible Cultural Heritage. With the initiative of the Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey, UNESCO has identified 21 tangible and 30 intangible cultural heritage elements from our country and placed them under protection."

S121: "With the onset of settled life, a division of labor based on occupation began among the people forming small village communities."

S113: "The people living in Çatalhöyük engaged in agricultural production by planting and harvesting crops such as wild wheat, bread wheat, barley, legumes, and lentils."

Table 4. Distribution of Sustainable Development Content and Dimensions in the 5th Grade "Our Living Democracy" Learning Area

Learning Area	Topic Headings	Sustainable Development Goals	Sustainability Dimension	Code	Page Number
LIVING OUR DEMOCRACY	Fundamental Characteristics of Democracy and the Republic	Peace, Justice, and Strong Institutions (SDG 16)	• Governance/Institutional Dimension	• Democracy • Equality	2K-S16
		Gender Equality (SDG 5)	• Social Dimension	• Right to vote and be elected	2K-S18
		Quality Education (SDG 4)	• Social Dimension	• Democratic Awareness	2K-S15
	Characteristics of an Active Citizen	Responsible Production and Consumption (SDG 12)	• Economic Dimension	• Planned production	2K-S24
		Health and Well-being (SDG 3)	• Social Dimension	• Safe Behavior • Traffic safety education	2K-S24
		Climate Action (SDG 13)	• Environmental Dimension	• Rainwater utilization	2K-S28
		Peace, Justice, and Strong Institutions (SDG 16)	• Governance/Institutional Dimension	• Access to Justice	2K-S27
	Quality Education (SDG 4)	• Social Dimension	• Traffic safety education	2K-S27	

	Affordable and Clean Energy (SDG 7)	• Environmental Dimension	• Environmental education	2K-S28
	Clean Water and Sanitation (SDG 6)	• Environmental Dimension	• Solar panels	2K-S28
Basic Rights and Responsibilities	Peace, Justice, and Strong Institutions (SDG 16)	• Governance/Institutional Dimension	• Water Conservation	2K-S36
	Quality Education (SDG 4)	• Social Dimension	• Protection of human rights	2K-S45
	Health and Well-being (SDG 3)	• Social Dimension	• Access to education and equal opportunities	2K-S38
In the Solution to Our Problems Institutions	Peace, Justice, and Strong Institutions (SDG 16)	• Social Dimension	• Access to health services	2K-S38
	Sustainable Cities and Communities (SDG 11)	• Governance/Institutional Dimension	• Participatory Governance	2K-S56
	Reducing Inequalities (SDG 10)	• Environmental Dimension	• Local Infrastructure Services	2K-S53
	Life on Land (SDG 15)	• Social Dimension	• Accessibility	2K-S50
		• Environmental Dimension	• Environmental Protection	2K-S50

*2K refers to Part 2 of the 5th-grade textbook published by the Ministry of National Education.

A thorough examination of Table 4 reveals that within the "Our Living Democracy" learning area for fifth-grade students, the subject of sustainable development is interconnected with various dimensions, including social, environmental, economic, and governance/institutional aspects. In the section entitled "Fundamental Characteristics of Democracy and the Republic," the objective of Peace, Justice, and Strong Institutions (SDG 16) is addressed in the governance/institutional dimension through the themes of democracy and equality. Meanwhile, the objective of Gender Equality (SDG 5) is linked to the social dimension through the theme of the right to vote and be elected. Within the same section, the objective of Quality Education (SDG 4) is addressed within the social dimension, consistent with the theme of democratic awareness. The "Characteristics of an Active Citizen" section of the Responsible Production and Consumption (SDG 12) goal addresses this at the economic level through the theme of planned production.

In contrast, the Health and Well-being (SDG 3) goal is linked at the social level to the themes of safe behavior and traffic safety education. The Climate Action (SDG 13) goal is addressed from an environmental perspective through the theme of rainwater utilization. In contrast, the Peace, Justice, and Strong Institutions (SDG 16) goal is linked to the governance/institutional dimension through the theme of access to justice. The objective of Quality Education (SDG 4) is addressed at the social level through the themes of traffic safety and environmental education. In contrast, the objective of Affordable and Clean Energy (SDG 7) is linked to the theme of solar panels at the environmental level. Furthermore, the objective of clean water and sanitation (SDG 6) is addressed at the environmental level through the theme of water conservation. The "Our Fundamental Rights and Responsibilities" section of the report addresses the Peace, Justice, and Strong Institutions (SDG 16) goal within the governance/institutional dimension, focusing on the protection of human rights.

In contrast, the Quality Education (SDG 4) goal is linked to the social dimension, emphasizing access to education and equal opportunities. In the same section, the objective of Good Health and Well-being

(SDG 3) is addressed in the social dimension, with a focus on access to health services. The Peace, Justice, and Strong Institutions (SDG 16) goal is addressed at the governance/institutional level through the theme of participatory governance. In contrast, the Sustainable Cities and Communities (SDG 11) goal is addressed at the environmental level through the theme of local infrastructure services. The objective of Reduced Inequalities (SDG 10) is associated with the social dimension through the theme of accessibility. In contrast, the objective of Life on Land (SDG 15) is addressed in the environmental dimension in accordance with the theme of environmental protection.

Related texts included in the book (MEB, 2024);

2K-S16: *“In democratic states, people exercise their rights and freedoms without harming others. All citizens have equal rights under the law.”*

2K-S15: *“Seeking the opinions of family members when making decisions at home and students voting in class president elections are examples of democratic practices in our lives. Similarly, democratic participation at the local level is reflected in practices such as the election of local officials through popular vote and the submission of citizens’ requests and grievances to public authorities via petitions.”*

2K-S45: *“No one may be deprived of the right to education and learning.”*

Table 5. *Distribution of Sustainable Development Content and Dimensions in the “Economics in Our Lives” Learning Area for 5th Grade*

Learning Area	Topic Headings	Sustainable Development Goals	Sustainability Dimension	Code	Page Number
IN OUR LIVES ECONOMY	Efficient Use of Our Resources	Responsible Production and Consumption (SDG 12)	<ul style="list-style-type: none"> • Environmental Dimension • Economic Dimension 	<ul style="list-style-type: none"> • Sustainable resource use • Recycling • Reuse • Waste prevention • Zero Waste 	2K-S70
					2K-S77
					2K-S80
					2K-S112
					2K-S77
	Planning My Budget	Clean Water and Sanitation (SDG 6)	<ul style="list-style-type: none"> • Environmental Dimension 	<ul style="list-style-type: none"> • Water Conservation 	2K-S77
		Climate Action (SDG 13)	<ul style="list-style-type: none"> • Environmental Dimension 	<ul style="list-style-type: none"> • Climate Change 	2K-S76
		Life on Land (SDG 15)	<ul style="list-style-type: none"> • Environmental Dimension 	<ul style="list-style-type: none"> • Ecosystem Conservation 	2K-S76
		Affordable and Clean Energy (SDG 7)	<ul style="list-style-type: none"> • Environmental Dimension 	<ul style="list-style-type: none"> • Energy production 	2K-S89
		Responsible Production and Consumption (SDG 12)	<ul style="list-style-type: none"> • Economic Dimension 	<ul style="list-style-type: none"> • Conscious Consumption • Budget management • Financial literacy • Saving • Sustainable Consumption 	2K-S88
Economic Activities	Decent Work and Economic Growth (SDG 8)	<ul style="list-style-type: none"> • Economic Dimension 	<ul style="list-style-type: none"> • Economic Activity • Production Activities • Service Sector • Trade • Tourism 	2K-S92	
				2K-S93	
				2K-S94	
				2K-S94	
				2K-S102	
Industry, Innovation, and Infrastructure (SDG 9)		<ul style="list-style-type: none"> • Economic Dimension 	<ul style="list-style-type: none"> • Industrial Production 	2K-S94	
				2K-S104	

*2K refers to Part 2 of the 5th-grade textbook published by the Ministry of National Education.

A thorough examination of Table 5 reveals that, within the fifth-grade "Economics in Our Lives" learning area, the subject of sustainable development is interconnected with multiple dimensions of sustainability, with particular emphasis on environmental and economic facets. The objective of the present study is to explore the manner in which the Responsible Production and Consumption (SDG 12) goal is addressed in both environmental and economic dimensions. The analysis will be conducted under the overarching theme of "Efficient Use of Our Resources." It will encompass the following sub-themes: sustainable resource use, recycling, reuse, waste prevention, and zero waste. Within the same overarching category, the objective of Clean Water and Sanitation (SDG 6) is associated with the environmental dimension through the theme of water conservation. Similarly, the objective of Climate Action (SDG 13) is addressed in the environmental dimension through the theme of climate change. The Land Life (SDG 15) goal is linked to the ecosystem conservation theme in the environmental dimension.

In contrast, the Affordable and Clean Energy (SDG 7) goal is aligned with the energy production theme. Within the "I am Planning My Budget" section, the Responsible Consumption and Production (SDG 12) goal is linked to the economic dimension through themes of conscious consumption, budget management, financial literacy, saving, and sustainable consumption. Within the same overarching category, the Climate Action (SDG 13) goal is addressed in the environmental dimension through the theme of carbon emissions. In contrast, the Affordable and Clean Energy (SDG 7) goal is linked to the theme of energy conservation in the environmental dimension. The "Economic Activities in Our City" section of the report addresses the Decent Work and Economic Growth (SDG 8) goal in the economic dimension, exploring themes such as economic activities, production activities, the service sector, trade, and tourism. Similarly, the "Industry, Innovation, and Infrastructure" (SDG 9) goal is addressed in the economic dimension, focusing on industrial production and mining.

Related texts included in the book (MEB, 2024);

2K-S70: "Examples of recycling and reuse include the use of tin cans as planters and the repurposing of plastic containers as storage containers."

2K-S80: "Through the Zero Waste project, launched seven years ago to leave a clean and livable world for future generations, 45.5 million tons of recyclable waste have been collected to date, generating an economic benefit of 96 billion Turkish lira."

2K-S76: "Forests protect wild animals and also provide the most suitable habitats for endangered species."

Table 6. Distribution of Sustainable Development Content and Dimensions in the "Technology and Social Sciences" Learning Area for 5th Grade

Learning Area	Topic Headings	Sustainable Development Goals	Sustainability Dimension	Code	Page Number
TECHNOLOGY AND SOCIAL SCIENCES	The Impact of Technological Developments on Social Life	Industry, Innovation, and Infrastructure (SDG 9)	• Economic Dimension	• Technological development	2K-S122
				• Transportation technologies	2K-S126
		Quality Education (SDG 4)	• Social Dimension	• Digital education	2K-S124
		Good Health and Well-being (SDG 3)	• Social Dimension	• Access to Information	2K-S125
		Sustainable Cities and Communities (SDG 11)	• Social Dimension	• Health Technologies	2K-S126
				• Transportation systems	

Conscious Use of Technological Products	Affordable and Clean Energy (SDG 7)	• Environmental Dimension	• Energy conservation	2K-S131
	Responsible Production and Consumption (SDG 12)	• Environmental Dimension	• Energy Efficiency	2K-S131
	Quality Education (SDG 4)	• Social Dimension	• Technology in Education	2K-S131
	Sustainable Cities and Communities (SDG 11)	• Social Dimension	• Disaster Management	2K-S133

*2K refers to Part 2 of the 5th-grade textbook published by the Ministry of National Education.

A thorough examination of Table 6 reveals that within the 5th-grade "Technology and Social Sciences" learning area, sustainable development content is associated with a range of topic headings under the social, economic, and environmental dimensions. In the section entitled "The Impacts of Technological Developments on Social Life," the objectives of "Industry, Innovation, and Infrastructure" (SDG 9) are addressed from an economic perspective, focusing on technological development and transportation technologies. Concurrently, the objective of "Quality Education" (SDG 4) is linked to the social dimension through themes including digital education and access to information. Within the same overarching category, the Health and Well-being (SDG 3) goal is addressed in the social dimension through the theme of health technologies. In contrast, the Sustainable Cities and Communities (SDG 11) goal is linked to transportation systems. The objective of this study is to explore the nexus between technological products and environmental sustainability, with a particular focus on energy conservation and efficiency. The analysis will unfold under the overarching framework of the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly the Accessible and Clean Energy (SDG 7) and the Responsible Production and Consumption (SDG 12) goals. The objective of Quality Education (SDG 4) is addressed in the social dimension under the theme of technology in education. In contrast, the objective of Sustainable Cities and Communities (SDG 11) is addressed in the social dimension under the theme of disaster management.

Related texts included in the book (MEB, 2024);

2K-S122: "Technology encompasses tools, instruments, and devices invented and developed to make human life easier."

2K-S124: "Students and researchers can access the digital archives and virtual encyclopedias of many libraries around the world via the internet."

2K-S133: "LED bulbs provide high efficiency at low cost. The LED bulb produced converts 25% of electrical power into light, enabling savings of up to 80%..."

Discussion, Conclusions, and Recommendations

Sustainable development is a multidimensional concept that directly impacts humanity's future and requires a holistic approach encompassing environmental, economic, social, and equity dimensions. In this context, the finding that education plays a critical role in achieving sustainable development goals aligns with this study's results (UNESCO, 2017; United Nations, 2015). A multitude of studies have demonstrated the efficacy of cultivating in individuals a developed sense of social responsibility, environmental awareness, and a commitment to supporting sustainable development through the Social Studies course (Alkış & Öztürk, 2007; İncekara, 2009; Kaya & Tomal, 2011; Yapıcı, 2003).

In this study, the 5th-grade Social Studies textbooks, Volumes 1 and 2, were examined with respect to the dimensions of sustainable development. These textbooks share curriculum content and serve as sequels to one another. In the context of the research study, the concepts related to sustainable development education within the environmental, economic, and social dimensions were analyzed in the aforementioned textbooks. The analysis employed a comparative approach to address the similarities and differences in the content related to this concept across the textbooks.

A detailed examination of the results obtained within the learning domains reveals that the content and activities under the "Living Together" domain in the first textbook underscore the dimensions of sustainable development, particularly social cohesion, social responsibility, and the culture of living together. In this context, the emphasis in the textbooks on cultural diversity, solidarity, and social cohesion is structured to foster students' development of a social sustainability perspective. It has been noted that the content in the "Our Home, the World" learning area clearly emphasizes the environmental dimension of sustainability. The themes of climate change, the protection of natural resources, environmental pollution, and conscious consumption are addressed in a manner that supports students in developing environmental awareness through textbook content. Nevertheless, it is important to acknowledge the correlation between economic and social factors and environmental themes in certain content. 1. In the "Our Shared Heritage" unit, another learning area featured in the book, it was determined that the concept of sustainable development is primarily addressed within the framework of cultural sustainability and historical continuity. The concept of sustainability is understood within the context of history, involving the preservation of cultural heritage and the examination of social lifestyles and production processes from the past to the present. This tendency in textbooks to address sustainability within a temporal continuum is indicative of a broader scholarly interest in the subject. These findings demonstrate a high degree of consistency with other research results in the literature that emphasize the multidimensional and multidisciplinary nature of sustainability (Sterling, 2016; Tilbury, 2011). Textbook analyses conducted by Kaya and Tomal (2011) demonstrate that these materials play a strategic role in helping students develop environmental awareness and grow into conscious consumers capable of making sustainable decisions.

An analysis of the learning areas in Book 2 indicates that the "Our Living Democracy" learning area emphasizes the governance and institutional dimensions of sustainable development. Concepts such as democratic participation, rights and freedoms, social equality, and the rule of law are presented as fundamental components of a sustainable societal structure. It can be argued that these contents are structured to foster students' development of active citizenship and democratic awareness. In the "Economy in Our Lives" learning area, the economic dimension of sustainable development is given primary emphasis. Topics such as the conscious use of resources, saving, balancing production and consumption, and recycling are designed to help students develop sustainable economic behaviors. In this context, it is noteworthy that economic sustainability is often presented alongside environmental awareness. In the final learning area, "Technology and Social Sciences," sustainable development is addressed in the context of technological advancements and digitalization. A close examination reveals an indisputable correlation between sustainability and a variety of themes, including the impact of technology on life, access to information, energy efficiency, and innovative solutions. This finding suggests that the textbooks endeavor to incorporate sustainable development into contemporary developments and evolving global contexts. The objective of sustainable development education is twofold: first, to cultivate students' cognitive, behavioral, and socio-emotional competencies, and second, to foster environmental awareness and a sense of social responsibility. In this regard, the study's

findings align with research demonstrating that global sustainable development goals can be concretized through education (United Nations, 2015; Wiek et al., 2016). It is imperative to emphasize the need to address conservation of natural resources, economic growth, and social inclusion systematically and holistically in textbooks.

The findings from the research process indicate that lesson content should not be limited to mere knowledge transfer but must be supported by activities that enable students to analyze environmental issues and develop solution-oriented approaches. This finding aligns with studies advocating for experiential learning and constructivist approaches (Kolb, 2015; Stevenson et al., 2013).

A general assessment indicates that the examined textbooks adequately address the Sustainable Development Goals, albeit with certain limitations. Specifically, the reduction of inequalities and the promotion of global partnerships are represented to a lesser extent compared to other components. This finding suggests that the sustainability approach employed in the textbook does not demonstrate equitable distribution. The present findings are consistent with the conclusions of studies undertaken by Ternyeverdi (2009) and Yapıcı (2003), who contended that fifth-grade social studies textbooks do not adequately reflect the fundamental objectives of sustainable development education. In this regard, it can be argued that the relevant materials should be restructured to present the aforementioned goals more comprehensively. The cultivation of sustainable thinking and behaviors among students from an early age is a crucial factor in fostering a long-term culture of social sustainability. The integration of education policies with the Sustainable Development Goals is imperative for the future of individuals, societies, and the planet (UNESCO, 2017; Wiek et al., 2016).

Conflict of Interest Statement and Ethical Disclosure

There are no financial or personal ties to any individual or institution in this study. There is no conflict of interest in this study. Since this study was conducted as a document analysis, ethics committee approval is not required.

References

- Alkış, S. & Öztürk, M. (2007). Sustainable development in the opinions of primary student teachers and preservice teacher education in Turkey. *Geographiedidaktische Forschungen*, 42, 134-143.
- Barlas, N. (2013). *Küresel krizlerden sürdürülebilir topluma: Çağımızın çevre sorunları*. Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.
- Baş, T., & Akturan, U. (2017). *Nitel araştırma yöntemleri: NVivo ile nitel veri analizi*. Seçkin Yayıncılık.
- Ben-Eliyahu, A. (2021). Sustainable learning in education. *Sustainability*, 13(8), 4250. <https://doi.org/10.3390/su13084250>
- Bor, Ö., Tosun, B., Eler, S., & Eler, N. (2023). Sport academics' awareness and knowledge of sustainability in higher education in Türkiye. *Sustainability*, 15(8), 6527. <https://doi.org/10.3390/su15086527>
- Bryman, A. (2012). *Social research methods* (4th ed.). Oxford University Press.
- Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu (1987). <https://archive.org/details/ourcommonfuture00worl/page/26/mode/2up> (Erişim tarihi: 16 Şubat 2026)
- Ergün, Z., Gencel, N. & Kabataş Memiş, E. (2023). Tüm yönleriyle eğitimde sürdürülebilirlik eğilimi: Türkiye'deki çalışmaların meta-sentez incelemesi. *İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi*, 12(3), 1435-1473. <https://doi.org/10.15869/itobiad.1288310>
- Gilman, R. (1992). Sustainability. Context. <http://www.context.org/> (Erişim tarihi: 16 Şubat 2026)

- İncekara, S. (2009). Uluslararası alanda coğrafya eğitimi araştırmaları ve Türkiye’den örnekler: Mevcut durum ve gelecek yönler. *Doğu Coğrafya Dergisi*, 14(21), 123–136.
- Jeffery, J. (2006). Governance for a sustainable future. *Public Health*, 120(7), 604–608. <https://doi.org/10.1016/j.puhe.2006.04.004>
- Jeronen, E. (2022). Sustainable education. In S. Idowu, R. Schmidpeter, N. Capaldi, L. Zu, M. Del Baldo, & R. Abreu (Eds.), *Encyclopedia of sustainable management*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-33519-7_285-1
- Kane, G. (2010). *The three secrets of green business: Unlocking competitive advantage in a low-carbon economy*. Earthscan.
- Kardaş İşler, N. (2023). İlkokul sosyal bilgiler dersi öğretim programının sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve yenilenmiş Bloom taksonomisi kapsamında incelenmesi. *Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 25(2), 472–486. <https://doi.org/10.32709/akusosbil.1129679>
- Kaya, M. F. & Tomal, N. (2011). Sosyal bilgiler dersi öğretim programının sürdürülebilir kalkınma eğitimi açısından incelenmesi. *Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi*, 1(2), 49–65.
- Kolb, D. A. (2015). *Experiential learning: Experience as the source of learning and development* (2nd ed.). Pearson Education.
- Lozano, R., Barreiro-Gen, M., Lozano, F. J., & Sarmalisto, K. (2019). Teaching sustainability in European higher education institutions: Assessing the connections between competences and pedagogical approaches. *Sustainability*, 11(6), 1602. <https://doi.org/10.3390/su11061602>
- Millî Eğitim Bakanlığı (2018). *Sosyal Bilgiler dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 4., 5., 6. ve 7. sınıflar)*. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
- Millî Eğitim Bakanlığı (2024). *Sosyal Bilgiler dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 4., 5., 6. ve 7. sınıflar)*. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications.
- Millennium Ecosystem Assessment (2005). *Ecosystems and human well-being: Synthesis*. Island Press.
- Mukhi, U. & Quental, C. (2019). Exploring the challenges and opportunities of the United Nations sustainable development goals: A dialogue between a climate scientist and management scholars. *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society*, 19 (3): 552–564. <https://doi.org/10.1108/CG-01-2018-0028>
- Nemli, E. (2004). *Sürdürülebilir kalkınma: Şirketlerin çevresel ve sosyal yaklaşımları*. Filiz Kitabevi.
- O’Flaherty, J., & Liddy, M. (2018). The impact of development education and education for sustainable development interventions: A synthesis of the research. *Environmental Education Research*, 24(7), 1031–1049. <https://doi.org/10.1080/13504622.2017.1392484>
- O’Leary, Z. (2017). *The essential guide to doing your research project* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Öztürk, L. (2007). *Sürdürülebilir kalkınma*. İmaj Yayınları.
- Patton, M.Q. (2002). *Qualitative research and evaluation methods* (3rd Ed.). Sage Publications, Inc.
- Polasky, S., Kling, C. L., Levin, S. A., Carpenter, S. R., Daily, G. C., Ehrlich, P. R., Heal, G. M., & Lubchenco, J. (2019). Role of economics in analyzing the environment and sustainable development. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 116(12), 5233–5238. <https://doi.org/10.1073/pnas.1901616116>
- Rockström, J., Steffen, W., Noone, K., Persson, A., Chapin III, F. F. S., Lambin, E. & Falkenmark, M. (2009). Planetary boundaries: Exploring the safe operating space for humanity. *Ecology & Society*, 14(2), 1–33. <https://doi.org/10.5751/ES-03180-140232>
- Ruckelshaus, W. D. (1989). Toward a sustainable world. *Scientific American*, 261(3), 66–175. <https://doi.org/10.1038/scientificamerican0989-166>
- Schmitz, G.L., & Rocha, J.B.T. (2018). Environmental education as a tool to improve children’s environmental attitudes and knowledge. *Education (Rosemead)* 15(2):15–20. <https://doi.org/10.5923/j.edu.20180802.01>
- Seyidoğlu, H. (2016). *Bilimsel araştırma ve yazma el kitabı (güncel baskı)*. Güzem Can Yayınları.

- Seyitoğlu, İ., Ateş, M. M., Kan, M. S., Polat, E., Sizer, A., & Ateş, A. (2023). Eğitim açısından sürdürülebilir kalkınma kavramı üzerine yapılmış tezlerin incelenmesi. *International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR)*, 10(93), 747–757. <https://doi.org/10.26450/jshsr.3598>
- Solomon, S., Qin, D., Manning, M., Chen, Z., Marquis, M., Averyt, K. B., ... Miller, H. L. (Eds.). (2007). *Climate change 2007: The physical science basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Cambridge University Press.
- Sterling, S. (2016). A commentary on education and sustainable development goals. *Journal of Education for Sustainable Development*, 10(2), 208–213. <https://doi.org/10.1177/0973408216661440>
- Stevenson, R. B., Brody, M., Dillon, J., & Wals, A. E. J. (2013). *International handbook of environmental education*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203813331>
- Şahin, Ç. (2015). Verilerin analizi. R.Y. Kıncal (Ed.), *Bilimsel araştırma yöntemleri* (ss. 183-217). Nobel Yayıncılık.
- Tanrıverdi, B. (2009). Sürdürülebilir çevre eğitimi açısından ilköğretim programlarının değerlendirilmesi. *Eğitim ve Bilim*, 34 (151), 89–103.
- Tilbury, D. (2011). *Education for sustainable development: An expert review of processes and learning*. UNESCO. <https://unesdoc.unesco.org/images/0019/001914/191442e.pdf>
- Turan, Ş. (2014). Küreselleşen dünyada sürdürülebilir kalkınmanın önemi (Tez No: 363288). [Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Trabzon] Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi.
- UNESCO. (2014a). *UNESCO roadmap for implementing the Global Action Program on Education for Sustainable Development*. <https://www.unesco.org/en/sustainable-development/education/need-know> (Erişim tarihi: 16 Şubat 2026)
- UNESCO. (2014b). *Shaping the future we want: UN Decade of Education for Sustainable Development, 2005–2014 final report*. United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization. <https://www.unesco.org/en/sustainable-development/education/need-know> (Erişim tarihi: 16 Şubat 2026)
- UNESCO. (2015). *Global monitoring report on education*. <https://es.unesco.org/gem-report/> (Erişim tarihi: 19 Şubat 2026)
- UNESCO. (2017). *Education for the Sustainable Development Goals: Learning objectives*. UNESCO Publishing. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247444>
- United Nations Development Program (UNDP). (t.y.). *Sustainable Development Goals*. <https://www.undp.org/sustainable-development-goals> (Erişim tarihi: 16 Şubat 2026)
- United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development*. <https://sdgs.un.org/2030agenda>
- Uslu, S. & Özdemir, O. (2023). Sürdürülebilirlik eğitimi için yaşam becerileri çerçevesi. *Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi*, 57, 1996-2011. <https://doi.org/10.53444/deubefd.1302801>
- Wiek, A., Withycombe, L., & Redman, C. L. (2016). Key competencies in sustainability: A reference framework for academic program development. *Sustainability Science*, 11(2), 203–218. <https://doi.org/10.1007/s11625-015-0342-6>
- Yapıcı, M. (2003). Sürdürülebilir kalkınma ve eğitim. *AKÜ Sosyal Bilimler Dergisi*, 5 (1), 223–230.
- Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri* (8th ed.). Seçkin Yayınevi.

Authors' Contribution Statement

The first author's contribution to the research is 50%, and the second author's contribution to the research is 50%.

Author 1: Contributed to the abstract, methods, analysis, and interpretation of findings sections of the study. Author 2: Contributed to data collection, the methods, literature review, and conclusions sections of the study.